

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/374160859>

Kanaat Önderliği Bağlamında Influencerlar ve İçerikleri Üzerine Fenomenolojik Bir Araştırma

Thesis · July 2023

CITATIONS

4

READS

289

1 author:

Hüseyin Yaşa

Anadolu University

33 PUBLICATIONS 74 CITATIONS

SEE PROFILE

**KANAAT ÖNDERLİĞİ BAĞLAMINDA INFLUENCERLAR VE İÇERİKLERİ
ÜZERİNE FENOMENOLOJİK BİR ARAŞTIRMA**

Hüseyin YAŞA

DOKTORA TEZİ

Basın ve Yayın Anabilim Dalı

Danışman: Prof. Dr. Haluk BİRSEN

Eskişehir

Anadolu Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Haziran 2023

ÖZET

KANAAT ÖNDERLİĞİ BAĞLAMINDA INFLUENCERLAR VE İÇERİKLERİ ÜZERİNE FENOMENOLOJİK BİR ARAŞTIRMA

Hüseyin YAŞA

Basın ve Yayın Ana Bilim Dalı

Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran 2023

Danışman: Prof. Dr. Haluk BİRSEN

Lazarsfeld, Berelson ve Gaudet tarafından 1940'lı yıllarda ortaya atılan kanaat önderliği kavramı iki aşamalı akış modeli sonucunda ortaya çıkmıştır. Kitle iletişim araçlarının etkisinin sınırlı olduğunun kabul edildiği dönemde ortaya atılan kavram geleneksel medya ortamlarında bulunan bireylerin rollerini açıklamak için kullanılırken günümüzde ise bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte yaygınlaşan sosyal medya ortamlarında bulunan influencerlar için kullanılmaya başlanmıştır. Kavramın geleneksel kabullerinin sosyal medya ortamlarında bulunan influencerlar özelinde devam edip etmediğine ilişkin araştırmaların yapılması önem teşkil etmektedir. Dolayısıyla bu araştırmada, influencerların kanaat önderi olarak değerlendirilip, değerlendirilemeyeceği influencerların görüş, tutum, davranış, deneyim ve sosyal medya kullanım pratikleriyle birlikte Instagram içerikleri çerçevesinde sorgulanması amaçlanmıştır. Araştırmada karma yöntem benimsenerek keşfedici sıralı desen kullanılmıştır. Araştırmanın ilk aşamasında amaçsal örnekleme yöntemiyle seçilen 12 influencer ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. İkinci aşamada ise alanyazın ve nitel görüşmeleri destekleyecek ve doğrulayacak nitelikte araştırmanın amacına uygun olarak kodlama cetveli oluşturularak influencerların hesapları ve içerikleri üzerine içerik analizi yapılmıştır. Araştırmanın evrenini influencerlar oluştururken, örneklemini ise amaçsal örnekleme yöntemiyle seçilen 12 farklı kategorideki influencerlar ve influencerların 120 içeriği oluşturmaktadır. Elde edilen bulgulara göre, iki aşamalı akış kuramının günümüze uyarlanması güncellenmesi gerektiği, influencerların kendilerini kanaat önderi olarak gördüğü ve influencerlarda da takipçileriyle etkileşim sonucunda kanaat önderi olduklarına yönelik algı oluştuğu belirlenmiştir. Ancak influencerların tam anlamıyla kanaat önderi oldukları veya kanaat önderi rollerinin kesin anlamda var olduğunu söylemek doğru olmamakla birlikte böyle bir durumdan söz edilebilmesi için birden fazla faktörle (sosyal medya kullanım pratikleri, içerikleri, takipçileriyle etkileşimleri, kurum, kuruluş, marka veya ajanslarla iletişim düzeyi vb.) birlikte değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Sosyal medya, Instagram, İki aşamalı akış modeli, Kanaat önderliği, Influencerlar

ABSTRACT

A PHENOMENOLOGICAL RESEARCH ON INFLUENCERS AND THEIR CONTENT IN THE CONTEXT OF OPINION LEADERSHIP

Hüseyin YAŞA

Department of Journalism

Anadolu University, Graduate School of Social Sciences, June 2023

Supervisor: Prof. Dr. Haluk BİRSEN

The concept of opinion leadership, introduced by Lazarsfeld, Berelson and Gaudet in the 1940s, emerged as a result of the two-stage flow model. While the concept, which was introduced in the period when it was accepted that the impact of mass media was limited, was used to explain the roles of individuals in traditional media environments, today it has started to be used for influencers in social media environments that have become widespread with the developments in information and communication technologies. It is important to conduct research on whether the traditional assumptions of the concept continue to apply to influencers in social media environments. Therefore, in this study, it is aimed to question whether influencers can be considered as opinion leaders within the framework of Instagram content together with the opinions, attitudes, behaviors, experiences and social media usage practices of influencers. In the research, mixed method was adopted and exploratory sequential design was used. In the first stage of the research, semi-structured interviews were conducted with 12 influencers selected by purposive sampling method. In the second stage, content analysis was conducted on the accounts and content of influencers by creating a coding chart in accordance with the purpose of the research to support and verify the literature and qualitative interviews. While the population of the study consists of influencers, the sample consists of 12 different categories of influencers and 120 content of influencers selected by purposive sampling method. According to the findings, it was determined that the two-stage flow theory needs to be updated and adapted to the present day, influencers see themselves as opinion leaders, and influencers have a perception that they are opinion leaders as a result of interaction with their followers. However, it is not correct to say that influencers are fully opinion leaders or that their opinion leader role exists in a certain sense, but it has been concluded that in order to talk about such a situation, it should be evaluated together with multiple factors (social media usage practices, content, interactions with followers, level of communication with institutions, organizations, brands or agencies, etc.).

Keywords: Social media, Instagram, Two stage flow model, Opinion leadership, Influencers

KAYNAKÇA

Aburezeq, I. M. and Ishtaiwa, F. F. (2013). The impact of WhatsApp on interaction in an Arabic language teaching course. *International Journal of Arts & Sciences*, 6 (3), 165-180.

Adams, W. C. (2015). Conducting Semi-Structured Interviews. K. E. Newcomer, H. P. Hatry, Joseph S. W. (Ed.). *Handbook of Practical Program Evaluation* içinde (ss. 492-505). ABD: John Wiley & Sons.

Adıgüzel, A. G. (2018). *Sosyal medyada siyasal iletişim*. İstanbul: Erguvan Yayınevi.

Advisor, N. B. (2015). Focus social media outreach on cultivating “influencers” among your followers. *Nonprofit Business Advisor*, 2015 (314), 6–8.

Akar, E. (2010). *Sosyal medya pazarlaması: sosyal web’te pazarlama stratejileri*. Ankara: Efil Yayınevi.

Akar, E. (2011). *Sosyal Medya Pazarlaması, Sosyal Web'te Pazarlama Stratejileri*. Ankara: Efil Yayınevi.

Akbulut, B. (1999). *Türk ceza hukuku’nda bilişim suçları*. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Akter, T. (2014). Social Media Addiction, Resistance, And Influence Of Awareness: Measurement Of Psychology Students’ Resistance To Facebook Addiction. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 5 (8), 456-464.

Akturan, U. ve Esen, A. (2008). Fenomenoloji. T. Baş, U. Akturan (Der.). *Nitel araştırma yöntemleri* içinde (s.83-98). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Akyüz, A. (2013). Sosyal Medya Müşteri Etkileşimi ve Firmalar Açısından Önemi. *Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 2 (2), 5-6.

Alamäki, A., Rhee, C., Suomala, J., Kaski, T. and Kauttonen, J. (2022). Creating effective visuals for destination marketing videos: Scenery vs people. *Journal of Vacation Marketing*, 0 (0), 1-17.

Alan, A. K., Kabadayı, E. T., ve Erişke, T. (2018). İletişimin yeni yüzü: dijital pazarlama ve sosyal medya pazarlaması. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 17 (66), 493-504.

Alav, O. (2014). Sosyal medya’nın birey ve toplumsal yapıya etkileri (sosyal medya kullanıcı araştırması). *Elektronik Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi*, 1 (1), 1-22.

Alena Kusá, A. and Záziková, Z. (2016). Influence of the social networking website snapchat on the generation z. *European Journal of Science and Theology*, 12 (5), 145-154.

Algül A. (2013). *Çevrimiçi mekanın yol açtığı yeni iletişim örüntüleri: "itü sözlük" örneğinde antropolojik bir inceleme*. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Alhabash, S., and Ma, M. A (2017). Tale of four platforms: Motivations and uses of Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat among college students?. *Social Media+ Society*, 3 (1), 1–13.

Alikılıç, Ö. A. (2011). *Halkla İlişkiler 2.0: Sosyal Medyada Yeni Paydaşlar Yeni Teknikler*. Ankara: Efil Yayınevi.

Alperstein, N. M. (2019). *Celebrity and mediated social connections: Fans, friends and followers in the digital age*. London, UK: Palgrave Macmillan.

Altınbıçak, O. (2016). *Sosyal Medyada Yapılan Olumsuz Viral Pazarlama (EWom) İletilerinin Paylaşımlarında Benliğin Etkisi*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Altunay, A. (2012). Kes-kopyala-yapıştır: Bir sanat yüzeyi olarak ekran. D. Yengin (Ed.). *Yeni medya ve...* içinde (s. 13-41). İstanbul: Anahtar Kitabevi Yayınları.

Altunışık, R. vd., (2010). *Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri spss uygulamalı*. (6. Baskı). Sakarya: Sakarya Yayıncılık.

Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2012). *Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri*. Sakarya Kitabevi, Sakarya.

Amelina, D. and Zhu, Y. Q. (2016). Investigating Effectiveness of Source Credibility Elements on Social Commerce Endorsement: The Case of Instagram in Indonesia. *Pacific Asia Conference on Information Systems*, Tayvan: Chiayi.

Anagnostopoulos, A., Kumar, R. ve Mahdian, M. (2008). Influence and correlation in social networks. In *Proceedings Of The 14th ACM SIGKDD International Conference On Knowledge Discovery And Data Mining*. pp. 7-15.

Anderson, E. W. and Salisbury, L. C. (2003). The formation of market-level expectations and its covariates. *Journal of Consumer Research*, 30 (1), 115-124.

Antwi, S. K., and Hamza, K. (2015). Qualitative and quantitative research paradigms in business research: A philosophical reflection. *European journal of business and management*, 7 (3), 217-225.

Arora, A., Bansal, S., Kandpal, C., Aswani, R. and Dwivedi, Y. (2019). Measuring social media influencer index-insights from Facebook, Twitter and Instagram. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 49, 86-101.

Avcı, Ö. (2015). Dijital yaşamın dijital özne(l)leri: herkes ya da hiç kimse. *Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 8 (1), 249-266.

Ayaydın, Y., ve Ayaydın, Y. H. (2018). Sosyal Medyanın Değer Oluşturma Sürecindeki Rolünün Öğrenci Görüşleriyle İncelenmesi. *Journal of Values Education*, 16 (35), 57-89.

Aydın, H. ve Eken M. (2013). Din Görevlilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Ampirik Bir Değerlendirme. M. Çamdereli (Ed.), *Medya ve Din içinde* (s. 377-405). İstanbul: Köprü Kitapları.

Aydınalp, I. Ş. G. (2013). Sosyal Medyaya Halkla İlişkiler Perspektifinden Eleştirel Bir Bakış. *The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication*, 3 (4), 1-11.

Azua, M. (2009). *The social factor: Innovate, ignite, and win through mass collaboration and social networking*. Upper Saddle River, NJ: IBM Press/Pearson.

Bächle, M. (2008). Ökonomische Perspektiven des Web 2.0–Open innovation, social commerce und enterprise 2.0. *Wirtschaftsinformatik*, 50 (2), 129-132.

Backaler, J. (2018). *Digital Influence: Unleash the Power of Influencer Marketing to Accelerate Your Global Business*. Londra: Palgrave MacMillan.

Balaban, D. and Mustăţea, M. (2019). Users' perspective on the credibility of social media influencers in Romania and Germany. *Romanian Journal of Communication and Public Relations*, 21 (1), 31-46.

Bandari, R., Asur, S., ve Huberman, B. A. (2012). The pulse of news in social media: Forecasting popularity. *In Proceedings of the Sixth International Conference on Weblogs and Social Media (ICWSM '12)*. Palo Alto, CA: The AAAI Press.

Bang, H. ve Esmark, A. (2009). Good governance in network society: Reconfiguring the political from politics to policy. *Administrative Theory & Praxis*, 31 (1), 7-37.

Barney, D. (2004). *The network society*. Malden, MA: Polity Press.

Barnir, A., Gallagher, J.M. and Auger, P., (2003). Business process digitization, strategy, and the impact of firm age and size: the case of the magazine publishing industry. *Journal of Business Venturing*, 18, 789–814.

Bat, M. ve Akıncı Vural, Z. B. (2014). Yeni Bir Medya Olarak Sosyal Medyanın Genel Çerçevesi. Z. B. Akıncı Vural (Ed.), *Dijital Panorama – Bilgi İletişim Teknolojilerinde Son Gündem* içinde (100-126). Ankara: Ütopya Yayınevi.

Baudrillard, J. (2005). *Simülakrlar ve simülasyon*. (Çev: O. Adanır), Ankara: Doğubatu Yayınları.

Baudrillard, J. (2011). *Simgesel deęiş tokuř ve ölüm*. (3 baskı). (Çev: O. Adanır). İstanbul: Boęaziçi Üniversitesi Yayınevi.

Baumgarten, S. A. (1975). The innovative communicator in the diffusion process. *Journal of Marketing Research*, 12 (1), 12-18.

Bazarova, N. N. ve Choi, Y. H. (2014). Self-Disclosure İn Social Media: Extending The Functional Approach To Disclosure Motivations And Characteristics On Social Network Sites. *Journal Of Communication*, 64(4), 635-657.

Beck, U. (1992). *Risk society: towards a new modernity*. London: Sage Publications.

Bell, A. (2009). *Exploring Web 2.0: Second Generation Interactive Tools -Blogs, Podcasts, Wikis, Networking, Virtual Worlds, And More*. Georgetown: Katy Crossing Press.

Bell, D. (2007). *Cyberculture theorists: manuel castells and donna haraway*. Oxford: Routledge.

Bell, D. (2013). *İdeolojinin sonu: ellilerdeki siyasi fikirlerin tükenişine dair*. (Çev: V. Hacıoęlu. Bursa: Sentez Yayıncılık.

Bennett, W. L., and Manheim, J. B. (2006). The one-step flow of communication. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 608 (1), 213-232.

Bensghir, T. K. (1996). *Bilgi teknolojileri ve örgütsel deęişim*. Ankara: TODAİE.

Berelson, B. (1984). *Content analysis in communication theory*. New York: Glancoe: Free Press.

Berelson, B., Lazarsfeld, P. F. ve McPhee, W.N. (1954). Voting: a study of opinion formation in a presidential campaign, Chicago: University of Chicago Press Voting.

Berg, B. L. ve Lune, H. (2015). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. (Çev: H. Aydın). İstanbul: Eęitim Yayınları

Bergström A ve Belfrage M. J. (2018). News in social media: Incidental consumption and the role of opinion leaders, *Digital Journalism*, 6 (5), 583-598.

Bernard, H. R., (2006). *Research methods in anthropology: qualitative and quantitative approaches*, Oxford: AltaMira Press.

Bickart, B. ve Schindler, R. M. (2001). Internet Forums As Influential Sources Of Consumer Information. *Journal Of Interactive Marketing*, 15 (3), 31-40.

Bilgin, N. (2014). *Sosyal bilimlerde içerik analizi*. Ankara: Siyasal Kitabevi

Binark, M. (2007). *Yeni medya çalışmaları*. Ankara: Dipnot Yayınları.

Black, J. S. (1982). Opinion leaders: Is anyone following?. *Public Opinion Quarterly*, 46 (2), 169-176.

Blossom, J. (2009). *Content Notion Surviving and Thriving as Social Media Changes*.

Bone, P. F. (1995). Word-of-mouth effects on short-term and long-term product judgments. *Journal of Business Research*, 32 (3), 213-223.

Boorstin, D. (1961). *The Image: A Guide to Pseudo-Events in America*. New York: Vintage.

Borgatta, E. F., and Borgatta, M. L. (1992). *Encyclopedia of sociology* (4. baskı). New York: Macmillan.

Borge Bravo, R. ve Esteve Del Valle, M. (2017). Opinion leadership in parliamentary Twitter networks: A matter of layers of interaction?. *Journal of Information Technology & Politics*, 14 (3), 263-276.

Bourse, M. ve Yücel, H. (2012). *İletişim bilimlerinin serüveni*, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Boyd, D. M., ve Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. *Journal of computer-mediated Communication*, 13 (1), 210-230.

Bozarth, J. (2010) *Social Media for Trainers: Techniques for Enhancing and Extending Learning*, San Francisco: A Wiley Imprint Publishing.

Bozkurt, V. (2000). *Enformasyon toplumu ve Türkiye*. (3. Baskı). İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Bölükbaş, K. (2005). İnternet Kafeler, Gençlik ve Sosyal Sapma. A. Tarcan (Ed.), *İnternet ve Toplum içinde* (s. 38-54) Ankara: Anı Yayıncılık.

Brogan, C. (2012). *Google+ for business: how google's social network changes everything*. USA: Que Publishing.

Brown, D. and Hayes, N. (2008). *Influencer marketing: Who really influences your customers?*. USA: Elsevier.

Bryman, A. (2003). *Quantity and quality in social research*. New York: Routledge
Bulunmaz, B. (2016). Gelişen teknolojiyle birlikte değişen pazarlama yöntemleri ve dijital pazarlama. *TRT Akademi*, 1 (2), 348-365.

Burgaz, A. (2014). *Halkla ilişkilerde sosyal medya kullanımı ve sosyal medyada pazarlama (bizce tanıtım halkla ilişkiler ajansı ve sesli harfler dijital reklam örneği)*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Butow, E. ve Bollwitt, R. (2010). *Blogging to drive business*. Indianapolis: Pearson Education.

Büyüköztük, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). *Bilimsel araştırma yöntemleri* (11. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Büyüköztürk, Ş. (2017). *Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı*. Ankara: Pegem Akademi

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). *Bilimsel araştırma yöntemleri*. (18. baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Calhoun, C. (2018). Küreselleşmeye direnmek mi yoksa ona şekil vermek mi?. M. Armağan (Ed.), *Küresel kuşatma karşısında insan içinde* (ss. 29-70). İstanbul: Ufuk Kitapları.

Campbell, C. and Farrell, J. R. (2020). More than meets the eye: The functional components underlying influencer marketing. *Business Horizons*, 63 (4), 469-479.

Capra, F. (2002). *hidden connections: integrating the biological, cognitive, and social dimensions of life into a science of sustainability*. New York: Random House.

Cardoso, G. (2006). *The media in the network society, browsing, news, filters and citizenship*. Lizbon: Cies.

Carr, C. T., ve Hayes, R. A. (2014). The effect of disclosure of third-party influence on an opinion leader's credibility and electronic word of mouth in two-step flow. *Journal Of Interactive Advertising*, 14 (1), 38-50.

Carrington, P.J., Scott, J. and Wasserman, S. (2005). *Models and methods in social network analysis*. N.Y: Cambridge University Press.

Carstens, A., and Beck, J. (2005). Get ready for the gamer generation. *TechTrends*, 49 (3), 22-25.

Castells, M. (1996). *The information age: economy, society and culture. vol. 1: the rise of the network society*. Oxford, UK: Blackwell.

- Castells, M. (1999). *The rise of network society*. Oxford: Blackwell Publisher.
- Castells, M. (2000a). Materials for an Exploratory Theory of the Network Society. *British Journal of Sociology*, 51 (1), 5–24.
- Castells, M. (2000b). Toward a sociology of the network society. *Contemporary Sociology*, 29 (5), 693-699.
- Castells, M. (2001). *The Internet galaxy*. Oxford: Oxford University Press.
- Castells, M. (2004). Informationalism, networks, and the network society: a theoretical blueprint. M. Castells (Ed.). *The network society: a cross-cultural perspective* içinde (ss. 3-45). Northampton, MA: Edward Elgar Publishing, Inc.
- Castells, M. (2005). The network society: from knowledge to policy. M. Castells ve G. Cardoso (Ed.). *The Network Society From Knowledge to Policy* içinde (ss. 3-21). Washington, DC: Center for Transatlantic Relations, Paul H. Nitze School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University.
- Castells, M. (2007). Communication, power and counter-power in the network society. *International Journal Of Communication*, 1 (1), 238-266.
- Castells, M. (2008). *Ağ Toplumunun Yükselişi, Enformasyon çağı: ekonomi, toplum ve kültür*. (Çev: E. Kılıç). İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Castells, M. (2013). *Ağ Toplumunun Yükselişi (Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür)*. (Çev: E. Kılıç). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Castells, M. and Ince, M. (2003). *Conversations with manuel castells*. Cambridge: Polity Press.
- Cha, M., Haddadi, H., Benevenuto, F. and Gummadi, K. P. (2010). Measuring User Influence in Twitter: The Million Follower Fallacy. *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*, 4 (1), 10-17.
- Chadwick, A. (2011). The political information cycle in a hybrid news system: The British prime minister and the “Bullygate” affair. *The International Journal of Press/Politics*, 16 (1), 3-29.
- Chakraborty, U. and Bhat, S. (2019). Are online opinion leaders and seekers distinct? a study on consumer electronics industry in India. *Global Business Review*, 20 (3), 813-825.
- Chan, K. K., and Misra, S. (1990). Characteristics of the Opinion Leader: A New Dimension. *Journal of Advertising*, 19 (3), 53–60.

Chang, Y., Tang, L., Inagaki, Y. and Liu, Y. (2014). What is tumblr: A statistical overview and comparison. *ACM SIGKDD explorations newsletter*, 16 (1), 21-29.

Christakis, N. A. and Fowler, J. H. (2012). *Sosyal ağların şaşırtıcı gücü ve yaşantımızı biçimlendiren etkisi*. İstanbul: Varlık Yayınları.

Christensen, L. B., Johnson R. B. and Turner L. A. (2015). *Araştırma Yöntemleri Desen ve Analiz*. (Çev: A. Aypay). Ankara: Anı Yayıncılık.

Christensen, L. B., Johnson, R. B. and Turner, L. A. (2015). *Araştırma Yöntemleri Desen ve Analiz*. (Çev. A. Aypay). Ankara: Anı Yayıncılık.

Chung, C. ve Austria K. (2010). Social Media Gratification and Attitude toward Social Media Marketing Messages: A Study of the Effect of Social Media Marketing Messages on Online Shopping Value. S. Yu, R. Lord ve B. Lin (Ed.), *Proceedings of the Northeast Business & Economics Association* içinde (s. 581-586). New Jersey: Montclair State University.

Cilesiz, S. (2011). A phenomenological approach to experiences with technology: Current state, promise, and future directions for research. *Educational Technology Research and Development*, 59 (4), 487-510.

Colbert, A., Yee, N. and George G. (2016). The digital workforce and the workplace of the future. *Academy of Management Journal*, 59 (3), 731-739.

Collin, J., Hiekkanen, K., Korhonen, J.J., Halén, M., Itälä, T. and Helenius, M., (2015). *IT leadership in transition-the impact of digitalization on finnish organizations*. Research report. Aalto University: Department of Computer Science.

Constantinides, E. (2009). Social media/Web 2.0 as marketing parameter: an introduction. *8th International Congress Marketing Trends*'te sunulan bildiri, France: Paris.

Corbin, J. M. ve Strauss, A. L. (2015). *Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory* (4. baskı). Los Angeles: SAGE.

Cosmas, S. C., ve Sheth, J. N. (1980). Identification of opinion leaders across cultures: an assessment for use in the diffusion of innovations and ideas. *Journal of International Business Studies*, 11 (1), 66-72.

Coyle, K. (2006). Managing technology: one world digital. *The Journal of Academic Librarianship*. 32 (2), 205-207.

Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry & research design: choosing among five approaches*. (3.baskı). USA: SAGE Publications.

Creswell, J. W. (2016). *Nitel araştırma yöntemleri* (3. Baskı). Ankara: Siyasal Kitabevi.

Creswell, J. W. and Creswell, J. D. (2018). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5. baskı), Los Angeles: SAGE Publications.

Creswell, J. W. and Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: choosing among five approaches*. (4. baskı), Los Angeles: SAGE Publications.

Creswell, J. W., and Clark Plano, V. L. (2015). *Designing and conducting mixed methods research* (2. Baskı). London: Sage

Çepni, S. (2001). *Araştırma ve proje çalışmalarına giriş*. Trabzon: Erol Ofset.

Çoban, H. (1997). *Bilgi toplumuna planlı geçiş*. İstanbul: İnkılap Kitabevi.

Dalaylı, Ü. F. (2021). *Dijital iletişim çağında iletişimin gerçekliği: Influencer, yapay zeka ve kanaat önderliği*. Yayımlanmış Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Dalkir, K., (2005). *Knowledge management in theory and practice*. Oxford: Elsevier.

Daniel Jr, E. S., Crawford Jackson, E. C. and Westerman, D. K. (2018). The influence of social media influencers: Understanding online vaping communities and parasocial interaction through the lens of Taylor's six-segment strategy wheel. *Journal of Interactive Advertising*, 18 (2), 96-109.

Dao, D. V. (2015). Social Media Classification Scheme In Online Teaching And Learning Activities: A Consideration For Educators. *International Journal of Education and Social Science*, 2 (4), 85-94.

Dawley, L. (2009). Social Network Knowledge Construction: Emerging Virtual World Pedagogy. *On The Horizon*, 17 (2), 109-122.

De Veirman, M., Cauberghe, V. and Hudders, L. (2017). Marketing through Instagram influencers: the impact of number of followers and product divergence on brand attitude. *International journal of advertising*, 36 (5), 798-828.

Dede, M. B. (2004). *İnternet*. İstanbul: İnsan Yayınları.

DeFleur, M. L. and DeFleur, M. H. (2022). *Mass communication theories, explaining origins, processes, and effect*. (2. baskı). New York: Routledge.

Demirtaş, Z. G. (2019). *Geleneksel medyadan yeni medyaya kanaat/kamuoyu önderleri*. Yayımlanmış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Denscombe, M. (1998). *The good research guide: For small- scale research projects*. Buckingham-Philadelphia: Open University Press.

Denscombe, M. (2007). *The good research guide:for samall-scale social research projects* (3. baskı). England: Open University Press.

Dewdney, A., Ride, P. (2006). *The new media handbook*. New York: Routledge.

Dijk, V. J. (2016). *Ağ toplumu*. (Çev: Ö. Sakin). İstanbul: Kafka Yayınları.

Dilmen, N. E. ve S. Öğüt. (2010). Sosyalleşmenin yeni yüzü: sosyal paylaşım ağları. *International Conference of New Media And Interactivity*, İstanbul: Marmara Üniversitesi, s. 237-242.

Dodgson, J. E. (2017). About research: qualitative methodologies. *Journal of Human Lactation*. 33 (2), 355-358.

Domingues, P., Nogueira, R., Francisco, J. C. and Frade, M. (2020). Post-mortem digital forensic artifacts of TikTok Android App. *Virtual Event: In Proceedings of the 15th International Conference on Availability, Reliability and Security (ARES 2020)*, USA: New York, ss. 1-18.

Downes, S. (2005). Semantic networks and social networks. *The Learning Organization*, 12 (5), 411-417.

Drucker, P. F. (1993). *Kapitalist ötesi toplum*. (Çev: B. Çorakçı). İstanbul: İnkılap Kitabevi.

Drucker, P. F. (1995). *Değişim çağının yönetimi*. (Çev: Z. Dicleli). İstanbul: Henkel Yayınları.

Dubois, E. ve Gaffney, D. (2014). The multiple facets of influence. *American Behavioral Scientist*, 58 (10), 1260–1277.

Dubois, E., Minaeian, S., Paquet-Labelle, A., and Beaudry, S. (2020). Who to trust on social media: How opinion leaders and seekers avoid disinformation and echo chambers. *Social Media+ Society*, 6 (2), 1-13.

Dukes, S. (1984). Phenomenological methodology in the human sciences. *Journal of Religion and Health*, 23 (3), 197–203.

Dura, C. ve Atik, H. (2002). *Bilgi toplumu bilgi ekonomisi ve Türkiye*. İstanbul: Literatür Yayıncılık.

Durmaz, A. (1999). *Dijital televizyonun temelleri*. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Yayınları.

Durmuş, B., Yurtkoru, S., Uluşu, Y. ve Kılıç, B. (2010). *Facebook'tayız: Sosyal Paylaşım Ağlarının Bireylere ve İşletmelere Yönelik İncelenmesi: Facebook Üzerine Bir Araştırma*. İstanbul: Beta Yayınları.

Dülgerbaki, T. (2015). *Yerel yönetimlerde sosyal medya planlaması ve uygulama stratejileri*. İstanbul: Erguvan Yayınları.

Eatough V. and Smith J. A. (2017). Interpretive phenomenological analysis. In C. Willig and W. S. Rogers (Ed.). *The sage handbook of qualitative research in psychology* içinde (ss. 193–211). London: SAGE Publications.

Eberle, T. S. (2014). Phenomenology as a Research Method. U. Flick (Ed.). *The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis* içinde (ss. 184–202). London: SAGE Publications.

Efron, S. E. and Ravid, R. (2013). *Action research in education: A practical guide*. Newyork: Guilford Press.

Ekiz, D. (2003). *Eğitimde araştırma yöntem ve metotlarına giriş*. (1. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Ekiz, D. (2009). *Bilimsel araştırma yöntemleri* (2. baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Erdem, M. N. (2017). Dijital çağda kültür, yeni tüketici kapitalizmi ve reklam anlatısı. *1. Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı*, 247-259.

Erdoğan İ. ve Korkmaz A. (2010). *Öteki Kuram*. (Yenilenmiş 3.baskı). Ankara: Pozitif Matbaacılık.

Ermiş, M. (2017). *Sosyal medya dijital devrim*. İstanbul: Okusun Yayınları.

Erol, S., Schumacher, A. and Sihni, W. (2016). Strategic guidance towards Industry 4.0—a three-stage process model. *In International conference on competitive manufacturing*. 9 (1), 495-501.

Erragcha, N. ve Romdhane, R. (2014). Social Networks as Marketing Tools. *Journal of Internet Banking and Commerce*, 19 (1), 1-12.

Ersoy, A. F. (2017). Fenomenoloji. A. Saban ve A. Ersoy (Ed.). *Eğitimde Nitel Araştırma Desenleri* içinde (ss. 81-138). Ankara: Anı Yayıncılık.

Ertaş, H. (2015). Kamu yönetiminde sosyal medyanın kullanımı. H. Ertaş (Ed.), *Kamu Yönetiminde Sosyal Medya Kuramdan Uygulamaya* içinde (s. 15-42). Konya: Palet Yayınları.

Eşgi, N. (2013). Dijital yerli çocukların ve dijital göçmen ebeveynlerinin internet bağımlılığına ilişkin algılarının karşılaştırılması. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education)*, 28 (3), 181-194.

Evans, D. (2008). *Social Media Marketing: An Hour A Day*. Indianapolis: Wiley Publishing.

Feldman, T. (1994) *Multimedia*. London: Chapman and Hall.

Feng, Y. (2016). Are You Connected? Evaluating Information Cascades in Online Discussion About the #RaceTogether Campaign. *Computers in Human Behavior*, 54, 43-53.

Ferhat, S. (2016). Dijital dünyanın gerçekliği, gerçek dünyanın sanallığı bir dijital medya ürünü olarak sanal gerçeklik. *TRT Akademi*, 1 (2), 724-746.

Fındıkçı, İ. (1996). *Bilgi Toplumunda Yöneticilerde Kendini Geliştirme*. İstanbul: Kültür Koleji Eğitim Vakfı Yayınları.

Fidan, Z. (2015). *Siyasal iletişim kampanyalarında yeni iletişim teknolojilerinin kullanımı: 2015 genel seçimleri dönemi web sayfaları ve sosyal medya kullanımları*. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Fink, M. and Miller, Q. (2014). Trans media moments: Tumblr, 2011–2013. *Television & New Media*, 15 (7), 611-626.

Fisk, P. (2009). *İş Dehası*. (Çev: T. Esener, İstanbul: MediaCat Kitapları.

Fitzmaurice, J. (2011). Market mavens' motivations to acquire information. *The Marketing Management Journal*, 21 (1), 71-83.

Fleck, N., Korchia, M. and Le Roy, I. (2012). Celebrities in advertising: looking for congruence or likability?. *Psychology & Marketing*, 29 (9), 651-662.

Flew, T. (2005). *New media: an introduction*, England: Oxford University Press.

Forman, J. ve Damschroder, L. (2007). Qualitative content analysis. In L. Jacoby ve L. Siminoff (Ed.). *Empirical methods for bioethics: a primer* içinde (ss.39-62). Oxford, UK: Elsevier Publishing.

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. and Hyun, H. H. (1993). *How to design and evaluate research in education*. New York: McGraw-Hill.

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. and Kuyn, H. H. (2011). *How to design and evaluate research in education (8th Edition)*. New York: The McGraw-Hill Companies.

Frankel, B. (1991). *Sanayi sonrası ütopyalar*. (Çev: K. Durand). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Franklin, T. ve Harmelen, M. V. (2007). *Web 2.0 For Content For Learning And Teaching In Higher Education*. Bristol: JISC.

Freberg, K., Graham, K., McGaughey, K. and Freberg, L. A. (2011). Who are the social media influencers? A study of public perceptions of personality. *Public Relations Review*, 37 (1), 90–92.

Freeman, L. C. (2004). *The development of social network analysis: a study in the sociology of science*. Vancouver: Empirical Press.

Frick, T. (2010). *Return on engagement: content, strategy, and design techniques for digital marketing*. New York : Elsevier.

Fritsch, T. (2010). Actor models and digital natives: An empiric research approach for online communities. Masters Thesis, Almanya.

Fuchs, C. (2007). Transnational space and the ‘network society’. *Twenty-First Century Society*, 2 (1), 49-78.

Garrison, D. R. (1999). Will distance disappear in distance studies? A reaction. *Journal of Distance Education*, 14 (2).

Geer, J. G. (2004). *Public opinion and polling around the world: a historical encyclopaedia*. California: abc-clio.

Genç, H. (2010). İnternetteki etkileşim merkezi sosyal ağlar ve e-iş 2.0 uygulamaları. *Akademik Bilişim*, 10 (12), 10-12.

Geray, H. (1997). İletişim, bilgi toplumu ve küreselleşme. I. Kansu (Ed.), *Emperyalizmin yeni masalı: küreselleşme içinde* (s. 34-45). Ankara: İmge Yayınları.

Geray, H. (2017). *İletişim alanından örneklerle toplumsal araştırmalarda nicel ve nitel yöntemlere giriş*. Ankara: Ütopya Yayınevi.

Geser, G. (2007). Open Educational Practices and Resources, OLCOS Roadmap 2012. Salzburg: Salzburg: Salzburg Research/EduMedia Group.

Giorgi, A. (1985). Sketch of a psychological phenomenological method. A. Giorgi (Ed.). *Phenomenology and psychological research içinde* (ss. 8-22). Pittsburgh, PA: Duquesne University Press.

Giorgi, A. (2006). Concerning variations in the application of the phenomenological method. *The humanistic psychologist*, 34 (4), 305–319.

Giorgi, A. (2009). *A descriptive phenomenological method in psychology: A modified Husserlian approach*. Pittsburgh, PA: Duquesne University Press.

Giorgi, A. P. and Giorgi, B. M. (2003). The descriptive phenomenological psychological method. P. M. Camic, J. E. Rhodes, and L. Yardley (Eds.). *Qualitative research in psychology: Expanding perspectives in methodology and design* içinde (ss. 243–273). American Psychological Association.

Gitlin, T. (2008). Medya sosyolojisi: egemen paradigma. S. Çelenk (Ed.), H. Tuncel ve E. Çaylı (Çev.), *İletişim çalışmalarında kırılmalar ve uzlaşmalar* içinde (ss. 19-67). Ankara: Deki Yayınları.

Given, L. M. (2008). *The sage encyclopedia of qualitative research methods*. Los Angeles: SAGE Publications.

Glesne, C. (2013). *Nitel araştırmaya giriş* (Çev: A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu). Ankara: Anı Yayıncılık.

Glucksman, M. (2017). The rise of social media Influencer marketing on lifestyle branding: A case study of Lucie Fink. *Elon Journal of Undergraduate Research in Communications*, 8 (2), 77-87.

Godwin-Jones, R. (2003), Emerging Technologies Blogs and Wikis: Environments for On-line Collaboration, *Language Learning & Technology*, 7 (2), 12-16.

Goffman, E. (1959). *The Presentation Of Self İn Everyday Life*. New York: Doubleday.

Graziano, A.M. and Raulin. M.L. (2000). *Research Methods: A Process Of Enquiry*. (4. baskı). Boston, Bo: Allyn & Bacon.

Greenberg, J. ve Macaulay, M. (2009). Npo 2.0? Exploring The Web Presence of Environmental Nonprofit Organizations in Canada. *Global Media Journal-Canadian Edition*, 2 (1), 63-88.

Grieve, R. (2017). Unpacking the characteristics of Snapchat users: A preliminary investigation and an agenda for future research. *Computers in Human Behavior*, 74, 130-138.

Grünwald, A. (2001). Riding the US wave: spectrum auctions in the digital age. *Telecommunications Policy*, 25 (10-11), 719-728.

Guba, E. G. (1981). Criteria for assessing the trustworthiness of naturalistic inquiries. *Educational Communication and Technology*, 29 (2), 75–91.

Guba, E. G. and Lincoln, Y. S. (1982). Epistemological and methodological bases of naturalistic inquiry. *ECTJ*, 30 (4), 233–252.

Guest, G., Bunce, A., ve Johnson, L. (2006). How many interviews are enough? An experiment with data saturation and variability. *Field methods*, 18 (1), 59-82.

Gunawardena, C. ve Zittle, F. (1997). Social presence as a predictor of satisfaction within a computer-mediated conferencing environment. *American Journal Of Distance Education*, 11 (3), 8-26.

Gunelius, S. (2011). *30 Minute Social Media Marketing*. New York: McGraw Hill.

Güçlü, İ. (2019). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri teknik-yaklaşım uygulama*. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Gül, H. (2017). Dijitalleşmenin kamu yönetimi ve politikaları ile bu alanlardaki araştırmalara etkileri. *Yasama Dergisi*, (36), 5-26.

Gülner, B. ve Balcı, Ş. (2011). *Yeni medya ve kültürleşen toplum*. Konya: Literatürk Yayınları.

Gültan, S. (2003). *Bilgi toplumu sürecinde avrupa birliği ve türkiye*. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

Günel, H. (2016). *Tarih öğretmenlerinin tartışmalı ve hassas konulara yaklaşımları (erzurum örneği)*. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Güngör, N. (2016). *İletişim kuramsal yaklaşımlar*. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Günther, J. (2007). *Digital natives & digital immigrants*. Hamburg: Studienverlag.

Gürbüz, G. (2014). *Sosyal medya ve demokrasi ilişkisi: Türkiye’de sosyal medyanın katılımcı demokrasiye etkisi üzerine bir alan araştırması*. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Güzel, E. (2016). Dijital kültür ve çevrimiçi sosyal ağlarda rekabetin aktörü: ‘dijital habitus’. *Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi*, 4 (1), 83-103.

Haberli, M. (2019). Dijital çağda din ve dindarlığın dönüşümü. *Medya ve Din Araştırmaları Dergisi*, 2 (2), 307-315.

Hamilton, W., Garretson, O. and Kerne, A. (2019). Streaming on twitch: Fostering participatory communities of play within live mixed media. *Conference on Human Factors in Computing Systems-Proceedings*, Toronto, Ontario: ACM, ss. 1315-1324.

Hammersley, M. (1998). Partisanship and credibility: the case of antiracist educational research. P. Connolly and B. Troyna (Ed.) *Researching Racism in Education: Politics, Theory and Practice* içinde. Buckingham: Open University Press).

Hansen, A. (2003). İletişim araştırmalarında içerik çözümlemesi. M. S. Çebi (Ed.) *İçerik çözümlemesi* içinde (ss. 49-102). Ankara: Alternatif Yayınları.

Haron, H., Johar, E. H. and Ramli, Z. F. (2016). Online opinion leaders and their influence on purchase intentions. *2016 IEEE Conference on e-Learning, e-Management and e-Services (IC3e)*. ss.162-165.

Hassan, R. (2004). *Media, politics and network society*. England: Open University Press.

Haythornthwaite, C. (2005). Social networks and Internet connectivity effects. *Information, Communication, & Society*, 8 (2), 125–147.

Hazar, M. (2011). Sosyal medya bağımlılığı: bir alan çalışması. *İletişim, Kuram ve Araştırma Dergisi*, 32, 151-175.

Hermida, A. (2014). Twitter as an ambient news network. K. Weller, A. Bruns, J. Burgess, M. Mahrt, and C. Puschmann (Ed.), *Twitter and society* içinde (s. 359–372). New York: Peter Lang.

Herr, P. M., Kardes, F. R. and Kim, J. (1991). Effects of word-of-mouth and product-attribute information on persuasion: An accessibility-diagnostics perspective. *Journal of Consumer Research*, 17(4), 454-462.

Hesse-Biber, S. (2010). *Mixed methods research*. New York:London: The Guilford Press.

Hew, J. J., Lee, V. H., Ooi, K. B., and Lin, B. (2016). Mobile social commerce: The booster for brand loyalty?. *Computers in Human Behavior*, 59, 142–154.

Hilvert-Bruce, Z., Neill, J. T., Sjöblom, M. and Hamari, J. (2018). Social motivations of live-streaming viewer engagement on Twitch. *Computers in Human Behavior*, 84, 58-67.

Hou, L. (2022). Network versus content: The effectiveness in identifying opinion leaders in an online social network with empirical evaluation. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 592, 1-9.

Howe, N, and Strauss, W. (2000). *Millennials rising: the next great generation*. New York: Vintage Original.

Hsu, C.-L., Lin, C.-C. and Chiang, H.-S. (2013). The effects of blogger recommendations on customers' online shopping intentions. *Internet Research*, 23 (1), 69–88.

Hu, H., Ahn, G. J. and Jorgensen, J. (2012). Enabling collaborative data sharing in google+. *2012 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM)*, USA: Anaheim, CA, ss. 720-725.

Huang, C. C., Lien, L. C., Chen, P. A., Tseng, T. L., ve Lin, S. H. (2017). Identification of Opinion Leaders and Followers in Social Media. In Proceedings of the 6th International Conference on Data Science, Technology and Applications (DATA 2017), 180-185.

Huffaker, D. (2010). Dimensions of Leadership and Social Influence in Online Communities. *Human Communication Research*, 36 (4), 593–617.

Husserl, E. (2015). *Fenomenoloji üzerine beş ders*. (Çev: H. Tepe). Ankara: Bilgesu Yayıncılık.

Husserl, E. (1931). *Ideas* (Çev: W. R. B. Gibson). London: George Allen & Unwin.

Hwang, Y. (2015). Does Opinion Leadership Increase the Followers on Twitter. *International Journal of Social Science and Humanity*, 5 (3), 249-262.

Irak, D. ve Yazıcıoğlu, O. (2012). *Türkiye ve Sosyal Medya*. İstanbul: Okuyan Us Yayınevi.

Irzik G. (2002). Bilgi toplumu mu, enformasyon toplumu mu? analitik-eleştirel bir yaklaşım. İ. Tekeli, S. Ç. Özoğlu, B. Akşit, G. Irzik ve A. İnam (Ed.), *Bilgi toplumuna geçiş: sorunlar/görüşler, yorumlar/eleştiriler ve tartışmalar* içinde (s. 53-62). Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları.

İşlek, M. S. (2012). *Sosyal Medyanın Tüketici Davranışlarına Etkileri: Türkiye'deki Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karaman: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Jain, L., Katarya, R. and Sachdeva, S. (2020). Opinion leader detection using whale optimization algorithm in online social network. *Expert Systems with Applications*, 142, 1-22.

Jalilvand, M.R., Esfahani, S. S. and Samiei, N. (2011). Electronic word-of-mouth: challenges and opportunities, *Procedia Computer Science*, 3, 42-46.

Jensen Schau, H., ve Gilly, M. C. (2003). We are what we post? Self-presentation in personal web space. *Journal of consumer research*, 30 (3), 385-404.

Jeong, E., ve Jang, S. S. (2011). Restaurant experiences triggering positive electronic word-of-mouth (eWOM) motivations. *International Journal of Hospitality Management*, 30 (2), 356-366.

Jerslev, A. (2016). Media times| in the time of the microcelebrity: celebrification and the YouTuber Zoella. *International Journal Of Communication*, 10, 5233-5251.

Jham, B. C., Duraes, G. V., Strassler, H. E., ve Sensi, L. G. (2008). Joining the podcast revolution. *Journal of Dental Education*, 72 (3), 278-281.

Jiménez-Castillo, D. and Sánchez-Fernández, R. (2019). The role of digital influencers in brand recommendation: Examining their impact on engagement, expected value and purchase intention. *International Journal of Information Management*, 49, 366-376.

Johnson, A. P. (2005). *A short guide to action research*. Boston, MA: Pearson.

Johnson, M. R. (2019). Inclusion and exclusion in the digital economy: Disability and mental health as a live streamer on Twitch. tv. *Information, Communication & Society*, 22 (4), 506-520.

Jones, S. (1998). *Cybersociety 2.0: revisiting computer-mediated community and technology*. London: Sage.

Jorgensen, B. (2003). Baby boomers, generation x and generation y? policy implications for defence forces in the modern era. *Foresight*, 5 (4), 41-49.

Kane, G.C., Palmer, D., Phillips, A.N., Kiron D. and Buckley, N. (2016). Aligning the organization for its digital future. *MIT Sloan Management Review and Deloitte University Press*, 57 (4), 3-17.

Kaplan, A. M. ve Haenlein, M. (2009). The Fairyland Of Second Life: Virtual Social Worlds And How To Use Them. *Business Horizons*, 52 (6), 563-572.

Kaplan, A. M. ve Haenlein, M. (2010). Users Of The World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. *Business Horizons*, 53 (1), 59-68.

Kara, T. (2013). *Sosyal Medya Endüstrisi*. İstanbul: Beta Yayıncılık.

Karakoç, E. ve Taydaş, O. (2013). Toplumsal Dönüşüm Bağlamında Sosyal Medya ve Değişen Aile Kavramı. *Sosyal Medya Araştırmaları*, 1, 207-224.

Karal, H, Erümit, S. F. ve Erümit, A. K. (2017). Sosyal Ağlar. E. Taşdemir ve E. Ş. Aslan (Ed.), *Sosyal Medya İletişimi* içinde (s. 11-32). Ankara: Gece Kitaplığı.

Karasar, N. (2009). *Bilimsel araştırma yöntemi*. Ankara: Sanem Matbaacılık.

Karlsen, R. (2015). Followers are opinion leaders: the role of people in the flow of political communication on and beyond social networking sites. *European Journal of Communication*, 30 (3), 301–318.

Karlsen, R. (2015). Followers are opinion leaders: the role of people in the flow of political communication on and beyond social networking sites. *European Journal of Communication*, 30 (3), 301–318.

Katz, E. (1957). The two step flow of communication: an up to date report on an hypothesis. *Public Opinion Quarterly*, 21 (1), 61-78.

Katz, E. ve Lazarsfeld, P. F. (1955). *Personal influence: the part played by people in the flow of mass communications*. (1. Baskı). New York: The Free Press.

Katz, E. ve Lazarsfeld, P. F. (2017). *Personal influence: the part played by people in the flow of mass communications*. (3. Baskı). New York: Routledge.

Kavanaugh, A., Zin, T. T., Carroll, J. M., Schmitz, J., Perez-Quinones, M. and Isenhour, P. (2006). When opinion leaders blog: New forms of citizen interaction. *In Proceedings of the 2006 international conference on digital government*. ss.79–88.

Kay, S., Mulcahy, R. and Parkinson, J. (2020). When less is more: the impact of macro and micro social media influencers' disclosure. *Journal of Marketing Management*, 36 (3-4), 248-278.

Kaye, D. B. V., Chen, X. and Zeng, J. (2021). The co-evolution of two Chinese mobile short video apps: Parallel platformization of Douyin and TikTok. *Mobile Media & Communication*, 9 (2), 229-253.

Kaymaz, Ö. T. (2013). Kanaat önderi kavramının yeni mecrası, 11. *International Conference on Communication Media, Technology and Design*'da sunulan bildiri, North Cyprus.

Kaypak, Ş. (2011). Bilgi Toplumu Olma Yolunda Kentsel Değişim ve Bilgi Kentleri. *Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi*, 6 (1), 117-130.

Keleş, S. (2021). *Yükseköğretimde kadın yöneticilerin çatışma yönetimi deneyimleri: toplumsal cinsiyet açısından bir çözümleme*. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Kelly, P. and Kenway, J. (2001). Managing youth transitions in the network society. *British Journal of Sociology of Education*, 22 (1), 19-33.

Kennedy, G., Dalgarno, B., Gray, K., Judd, T., Waycott, J., Bennett, S., Maton, K., Krause, K-L., Bishop, A., Chang, R., and Churchward, A. (2007). The net generation are not big users of web 2.0 technologies: preliminary findings. *Proceedings Ascilite Singapore*, 517-525.

Khan, S. (2016). *Leadership in the digital age a study on the effects of digitalisation on top management leadership*. Master Thesis 30 HP. Sweden: Stockholm University.

Kırcova, İ. ve Enginkaya, E. (2015). *Sosyal Medya Pazarlama*. İstanbul: Beta Yayıncılık.

Kietzmann, J. H., Hermkens, K., McCarthy, I. P. ve Silvestre, B. S. (2011). Social Media? Get Serious! Understanding the Functional Building Blocks of Social Media. *Business Horizons*, 54 (3), 241-251.

Klein, M. (2013). Enterprise 2.0 – Sosyal Yazılım Sistemlerinin Kurumsal Kullanımı. *Öneri Dergisi*, 10 (40), 163-172.

Knoll, J. and Proksch, R. (2017). Why we watch others' responses to online advertising—investigating users' motivations for viewing user-generated content in the context of online advertising. *Journal of Marketing Communications*, 23 (4), 400-412.

Koch, T. (1995). Interpretive approaches in nursing research: the influence of Husserl and Heidegger. *Journal of Advanced Nursing*, 21 (5), 827–836.

Kolbitsch, J., ve Maurer, H. A. (2006). The transformation of the Web: How emerging communities shape the information we consume. *Journal of Universal Computer Science.*, 12 (2), 187-213.

Kongar, E. (1995). *Toplumsal değişme kuramları ve türkiye gerçeği*. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Korenich, L., Lascu, D., Manrai, L. ve Manrai, A. (2013). Social media: past, present, and future. L. Moutinho, E. Bigné ve A. K. Manrai (Eds.), *The routledge companion to the future of marketing* içinde (s. 234-249). London: Routledge.

Kotler, P. ve Scheff, J. (1997). *Standing Room Only: Strategies for Marketing the Performing Arts*. Harvard Business School Press.

Kotler, P., Armstrong, G. and Harri, L. C. (2020). *Principles of marketing-Eight European edition*. Harlow: Pearson Education Limited.

Kotler, P., Kartajaya, H. ve Setiawan, I. (2010). *Pazarlama 3.0*. (Çev: K. Dündar). İstanbul: Optimist.

Köseoğlu, Ö. (2012). Sosyal Ağ Kullanıcılarının Motivasyonları: Facebook Üzerine Bir Araştırma. *Selçuk İletişim Dergisi*, 7 (2), 58-81.

Krebs, V. (2000). The social life of routers: applying knowledge of human networks to the design of computer networks. *The Internet Protocol Journal*, 3 (4), 14–25.

Krippendorff, K. (1989). Content analysis. E. Barnouw, G. Gerbner, W. Schramm, T. L. Worth, and L. Gross (Ed.). *International encyclopedia of communication* içinde (ss. 403-407). New York, NY: Oxford University Press.

Kumar, K. (1978). *Prophency and Progress. The Sociology of Industrial and Post-Industrial Societies*. London: Penguen Press.

Kumar, N., Stern, L. W. and Anderson, J. C. (1993). Conducting interorganizational research using key informants. *Academy of management journal*, 36 (6), 1633-1651.

Kurt, A. A., Günüç, S. ve Ersoy, M., (2013). Dijitalleşmede son durum: dijital yerli, dijital göçmen ve dijital göçebe. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi*, 46 (1), 1-22.

Kuruüzümcü, R. (2007). Bir dijital ortam ve sanat formu olarak sanal gerçeklik. *Sanat Dergisi*, (12), 93-96.

Kushin, M. J. ve Yamamoto, M. (2010). Did social media really matter? college students' of online media and political decision making in the 2008 election. *Mass Communication and Society*, 13, 622-624.

Kuş, E. (2012). *Nicel-nitel araştırma teknikleri*. Ankara: Anı Yayınları.

Kuzu, G. (2018). *Sosyal Medya Kullanımının Marka İmajına Etkisi: Türk Hava Yolları Facebook Sayfası Uygulama Örneği*, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kühn, J. and Riesmeyer, C. (2021). Brand Endorsers with Role Model Function: Social Media Influencers' Self-Perception and Advertising Literacy. *MedienPädagogik: Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung*, 43, 67-96.

Kvale, S. (1996). *Interviews: An introduction to qualitative research interviewing*. Thousand Oaks. CA: Sage.

Lammers, M. (2018). Wie unternehmen aus micro-influencern co-marketer machen. M. Jahnke (Ed.), *Influencer marketing für unternehmen und infuencer: strategien, plattformen, instrumente, rechtlicher rahmen. Mit vielen beispielen* içinde (s. 107-126). Hamburg: Springer Gabler.

Lastowka, F. G. ve Hunter, D. (2004). The Laws of the Virtual Worlds. *California Law Review*, 92, 1-73.

Latkin, C. A., ve Knowlton, A. R. (2015). Social network assessments and interventions for health behavior change: a critical review. *Behavioral Medicine*, 41(3), 90-97.

Laughey, D. (2010). *Medya alıřmaları teoriler ve yaklařımlar*. (ev: A. Toprak). İstanbul: Kalkedon Yayınları.

Lazar, J. (2009). *İletiřim bilimi*. (ev: C. Anık). Ankara: Vadi yayınları.

Lazarsfeld, P. F., Berelson, B. ve Gaudet, H. (1960). *The people's choice: how the voter makes up his mind a presidential campaign*. (5. baskı). New York: Columbia University Press.

Lazarsfeld, P. R. ve Menzel, H. (1963). Mass media and personal influence. W. Schramm (Ed.), *The science of human communication* içinde (s. 94-115). New York: Basic Books.

Leal, G. P. A., Hor-Meyll, L. F., ve de Paula Pessôa, L. A. G. (2014). Influence of virtual communities in purchasing decisions: the participants' perspective. *Journal of Business Research*, 67 (5), 882–890.

LeCompte, M. D. and Goetz, J. P. (1982). Problems of Reliability and Validity in Ethnographic Research. *Review of Educational Research*, 52 (1), 31-60.

Leith, A. P. (2021). Parasocial cues: The ubiquity of parasocial relationships on Twitch. *Communication monographs*, 88 (1), 111-129.

Lenhart, A., Rainie, L., and Lewis, O. (2001). Teenage life online: The rise of the instant-message generation and the Internet's impact on friendships and family relationships. Washington, DC: Pew Internet and American Life Project.

Leuf, B. ve Cunningham, W. (2001). *The Wiki Way: Quick Collaboration on the Web*. New Jersey: Addison-Wesley.

Lévy, P. (2001). *Cyberculture*. (ev: R. Bononno). Minneapolis: University of Minnesota Press.

Lewis, T. G. (2009). *Network science: theory and practice*. New Jersey: John Wiley & Sons.

Li, F., ve Du, T. C. (2011). Who is talking? an ontology-based opinion leader identification framework for word-of-mouth marketing in online social blogs. *Decision Support Systems*, 51 (1), 190-197.

Li, Y., Ma, S., Zhang, Y. and Huang, R. (2013). An improved mix framework for opinion leader identification in online learning communities. *Knowledge-Based Systems*, 43, 43-51.

Liebert, E. (2011). *Facebook Masalları*. (ev: N, Güler). İstanbul: Derin Kitap.

Lietsala, K. and Sirkkunen, E. (2008). *Social media: introduction to the tools and processes of participatory economy*, Finland: Tampere University Press.

Lin, H. C., Bruning, P. F., ve Swarna, H. (2018). Using online opinion leaders to promote the hedonic and utilitarian value of products and services. *Business Horizons*, 61 (3), 431-442.

Lincoln, S. (2009). *Mastering Web 2.0: Transform Your Business Using Key Website And Social Media Tools*. London: Kogan Page.

Lindqvist, J., Cranshaw, J., Wiese, J., Hong, J. And Zimmerman, J. (2011). I'm the mayor of my house: examining why people use foursquare-a social-driven location sharing application. *In Proceedings Of The SIGCHI Conference On Human Factors In Computing Systems*, USA: Carnegie Mellon University, s. 2409-2418.

Lombard, M. ve Ditton, T. (1997). At the Heart of It All: The Concept of Presence. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 3 (2).

Lopez, K. A. and Willis, D. G. (2004). Descriptive versus interpretive phenomenology: Their contributions to nursing knowledge. *Qualitative health research*, 14 (5), 726-735.

Luqiu, L. R., Schmierbach, M. and Ng, Y. L. (2019). Willingness to follow opinion leaders: A case study of Chinese Weibo. *Computers in Human behavior*, 101, 42-50.

Lyons, B. and Henderson, K. (2005). Opinion leadership in a computer-mediated environment. *Journal of Consumer Behaviour: An International Research Review*, 4 (5), 319-329.

Ma, N. ve Liu, Y. (2014). SuperedgeRank algorithm and its application in identifying opinion leader of online public opinion supernetwork. *Expert Systems with Applications*, 41 (4), 1357–1368.

Macann, C. (1993). *Four Phenomenological Philosophers: Husserl, Heidegger, Sartre*. London: Routledge.

Maigret, É. (2014). *Medya ve İletişim Sosyolojisi*. (4. Baskı). (Çev. H. Yücel). İstanbul: İletişim Yayınları.

Mangold, G. ve Faulds, D. (2009). Social Media: The New Hybrid Element of Promotion Mix. *Business Horizons*, (52), 357-365.

Manovich, L. (2001) *The Language of New Media*. London: The MIT Press.

Marshall, B., Cardon, P., Poddar, A. and Fontenot, R. (2013). Does sample size matter in qualitative research?: a review of qualitative interviews in is research. *Journal of Computer Information Systems*, 54 (1), 11-22.

Marshall, G. (1999). *Sosyoloji sözlüğü*. (Çev: O. Akınhay ve D. Kömürçü). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Marwick, A. E. (2013). *Status update : celebrity, publicity, and branding in the social media age*. US: Yale Universty.

Marwick, A. E. and Boyd, D. (2010). I tweet honestly, I tweet passionately: Twitter users, context collapse, and the imagined audience. *New Media & Society*, 13 (1), 114-133.

Marwick, A. E., (2010). Status Update: Celebrity, Publicity and Self-Branding In Web 2.0. Yayınlanmış Doktora Tezi, ABD: New York University, Steinhardt School of Culture, Education and Human Development.

Masuda, Y. (1981). *The information society as post-industrial society*. Washington D.C.: World Future Society.

Mattelart, A. (2004). *Bilgi toplumunun tarihi*. (Çev: H. Y. Altınel). İstanbul: İletişim Yayınları.

Mavnacıoğlu, K. (2009). İnternet kullanıcılarının oluşturduğu ve dağıttığı içeriklerin etik açıdan incelenmesi: sosyal medya örnekleri. *Medya ve Etik Sempozyumu*, Elazığ: Fırat Üniversitesi.

Maxfield, M. G. and Babbie, E. R., (2014), *Research methods for criminal justice and criminology*, Stanford: Cengage Learning.

Maxwell, J.A. (1992). Understanding and validity in qualitative research. *Harvard Educational Review*, 62, 979-1000.

Maylor, H ve Blackmon, K. (2005). *Researching business and management*. New york: Palgrave Macmillan.

Mayring, P. (2000). *Nitel sosyal araştırmaya giriş*. (Çev: A. Gümüş ve M. S. Durgun). Adana: Baki Kitapevi.

Mayring, P., (2011). *Nitel sosyal araştırmaya giriş*. (Çev: A. Gümüş ve M. S. Durgun), Ankara: Bilgesu Yayınları.

Mazur, P. S. and Duchlinski, P. (2020). Credibility and creativity in network society. *Creativity studies*, 13 (1), 53-63.

Mcchesney, R.W. (2013). *Digital disconnect: How capitalism is turning the Internet away from democracy*. Boston: New Press.

McCrinkle, M. (2003). Understanding generation Y. *Principal Matters*, (55), 28-31.

McCusker, K., and Günaydın, S. (2015). Research using qualitative, quantitative or mixed methods and choice based on the research. *Perfusion*, 30 (7), 537-542.

McLuhan, M. ve Fiore, Q. (2005). *Yaradığımız medya*. (Çev. Ü. Oskay). İstanbul: Merkez Yayıncılık.

McMillan, J. H. and Sally Schumacher, S. (2014). *Research in education: evidence-based inquiry* (7. baskı). London: Pearson.

McMillan, J. H. and Schumacher, S. (2006). *Research in education evidence-based inquiry* (6th ed.). Pearson Education.

McNiff, J. ve Whitehead, J. (2002). *Action research: Principles and practice* (2th Edition). New York: RoutledgeFalmer.

McPherson, S. S. (2009). *Tim Berners-Lee: Inventor of the World Wide Web*. USA: Twenty-First Century Books.

McQuail, D. ve Windahl S. (1993). *Communication models for the study of mass communications*. (Second Edition). New York: Routledge.

McQuail, D. ve Windahl S. (2017). *İletişim modelleri: kitle iletişim çalışmalarında*. (4.baskı). (Çev: K. Yumlu). Ankara: İmge Kitabevi.

Mergel, I. ve Bretschneider, S. I. (2013). A three-stage adoption process for social media use in government. *Public Administration Review*, 73 (3), 390- 400.

Merriam, S. B. (2009). *Qualitative research: A guide to design and implementation*. San Francisco: Jossey-Bass A Wiley Imprint.

Merriam, S. B. (2013). *Nitel Araştırma: Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber*. (Çev: S. Turan). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Merriam, S. B. ve Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (4. baskı). San Francisco: Jossey-Bass.

Mertens, D. M. (2005). *Research and evaluation in education and psychology integrating diversity with quantitative, qualitative and methods* (2. baskı). California: Sage Publications.

Merton, R. K. (1949). *Patterns of influence - communication research*. (3. Baskı). New York: Harper and Brothers.

Metzger, M. J., Flanagin, A. J. And Medders, R. B. (2010). Social and heuristic approaches to credibility evaluation online. *Journal of Communication*, 60 (3), 413-439.

Mhalla, M., Jiang, Y. and Nasiri, A. (2020). Video-Sharing Apps Business Models: TikTok Case Study. *International Journal of Innovation and Technology Management*, 17 (7), 1-25.

Miles, M. B. and Huberman, M. A. (2016). *Nitel veri analizi*, (Çev: S. Akbaba Altun ve A. Ersoy). Ankara: Pegem Akademi.

Miles, M. B. ve Huberman A.M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded source book*. Thousand Oaks, CA: Sage Pub.

Miletsky, J. (2010). *Principles Of Internet Marketing*. Boston: Cengage Learning.

Milli Eğitim Bakanlığı (M.E.B.). (1992). *Enformasyon toplumu ve eğitim sistemlerine etkileri*. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Moerer-Urdahl, T. and Creswell, J. W. (2004). Using transcendental phenomenology to explore the “ripple effect” in a leadership mentoring program. *International journal of qualitative methods*, 3 (2), 19-35.

Mohamad, E., Ahmad, A. L., Mohamed Salleh, S., ve Wan Sulaiman, U. K. (2017). Breaking the traditional communication flow: exploration of social media opinion leaders in health. *SHS Web of Conferences*, 33, Malaysia: Universiti Utara, 1-5.

Mohamad, S. M. (2021). Micro-celebrity practices in Muslim-majority states in Southeast Asia. *Popular Communication*, 19 (3), 235-249.

Monereo, C. (2004). The virtual construction of the mind: the role of educational psychology. *Interactive Educational Multimedia*, 9, 32-47.

More, J. S. and Lingam, C. (2019). A SI model for social media influencer maximization. *Applied Computing and Informatics*, 15 (2), 102-108.

Morozova, G., Nikitin, A., Nikitina, T., ve Yakupov, B. (2023). Opinion leader theory in the context of internet marketing. *Relações Internacionais No Mundo Atual*, 6 (39), 1-10.

Moustakas, C. (1994). *Phenomenological research methods*. California: Sage Publications.

Musayeva, G. (2015). Gelişen Teknoloji Sayesinde Cep Telefon Operatörlerinin Değişimindeki Beklentiler. *İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi*, 28, 53-63.

Mutlu, E. (2005). *Globalleşme popüler kültür ve medya*. Ütopya Yayınevi.

Mutz, D. C. and Young, L. (2011). Communication and public opinion: plus ça change?. *Public Opinion Quarterly*, 75 (5), 1018-1044.

Mürütsoy, M. (2019). *Sosyal medya reklamlarında ünlü sporcu kullanımının tüketicilerin satın alma davranışlarına etkisi: X, Y ve Z kuşağı üzerine niğde ilinde bir araştırma*. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Niğde: Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Myers, J. H. and Robertson T. S. (1972). Dimensions of opinion leadership, *Journal of Marketing Research*, (9), 41–46.

Naisbitt, Y. (1984). *Megatrends: the new directions transforming our lives*. London: MacDonal and Co.

Naylor, R. W., Lamberton, C. P., ve West, P. M. (2012). Beyond The “Like” Button: The İmpact Of Mere Virtual Presence On Brand Evaluations And Purchase İntentions İn Social Media Settings. *Journal of Marketing*, 76 (6), 105-120.

Negroponte, N. (1996). *Dijital dünya*. (Çev: Z. Dicle). İstanbul: Türk Henkel Dergisi Yayınları.

Neubauer, B. E., Witkop, C. T. and Varpio, L. (2019). How phenomenology can help us learn from the experiences of others. *Perspectives on medical education*, 8 (2), 90-97.

Neuman, W. L. (2013). *Toplumsal araştırma yöntemleri- nitel ve nicel yaklaşımlar*. (Çev. S. Özge), İstanbul: Yayın Odası.

Nieswiadomy, R. M. (1993). *Foundations of nursing research* (2. baskı). Norwalk, CT: Appleton & Lange.

Nisbet, M. C., ve Kotcher, J. E. (2009). A two-step flow of influence? Opinion leader campaigns on climate change. *Science Communication*, 30 (3), 328-354.

Noulas, A., Scellato, S., Mascolo, C. and Pontil, M. (2021). An Empirical Study of Geographic User Activity Patterns in Foursquare. *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*, 5 (1), 570-573.

O’Dwyer, L. and Bernauer, J. (2014). *Quantitative Research for the Qualitative Researcher*. USA: SAGE Publications.

Oblinger, D., Oblinger, J. L., and Lippincott, J. K. (2005). *Educating the net generation*. Boulder, Colo.: Educause.

Odabaşı, F. H. (2009). 21. yüzyıl öğreneni (Davetli konuşmacı), 25. Yıl Etkinlikleri: AR-GE Konferansı, Ankara: Özel Arı Okulları.

Odinokaya, M. A., Krylova, E. A., Rubtsova, A. V. and Almazova, N. I. (2021). Using the discord application to facilitate EFL vocabulary acquisition. *Education Sciences*, 11 (9), 470.

Oiler, C. J. (1986). Phenomenology: The method. P. L. Munhall and C. J. Oiler (Ed.), *Nursing research: A qualitative perspective* içinde (ss. 69-82). Norwalk, CT: AppletonCenturyCrofts.

Okur, M. R. (2013). Web 2.0 ve Sonrası. T. V. Yüzer ve M. E. Mutlu (Ed.), *Yeni İletişim Teknolojileri* içinde (s. 128-149). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.

Onat, F., ve Alikılıç, A. Ö. (2008). Sosyal ağ sitelerinin reklam ve halkla ilişkiler ortamları olarak değerlendirilmesi. *Journal of Yaşar University*, 3 (9), 1111-1143.

Oueslati, W., Arrami, S., Dhouioui, Z. and Massaabi, M. (2020). Opinion leaders' detection in dynamic social networks. *Concurrency and Computation: Practice and Experience*, 33 (1), 1-17.

Öğüt, A. (2001). *Bilgi çağında yönetim*. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Öz, P. T. (2012). Pelikülden dijital sinemada seyir kültürü ve seyircinin değişen konumu. *The Turkish Online Journal of Design Art and Communication*, 2 (2), 65-73.

Özçetin, B. (2018). *Kitle iletişim kuramları: kavramlar, okullar, modeller*. İstanbul: İletişim Yayınları.

Özdeniz, A. R. (1998). *Dijital Görüntü Broadcast Dergisi*, (13).

Özen Ü., Naralan A. ve Başar S. (2006). *Temel Bilgi Teknolojileri*. Ankara: Bizim Büro Basımevi.

Özgen, E. (2011). Halkla ilişkiler ve yeni medyanın işaret ettiği sorunlar üzerine bir tartışma. *Global Media Journal*, 1 (2), 84-105.

Özgen, E. (2012). Sosyal medya ve halkla ilişkilerde değişen medya anlayışı. T. Kara, E. Özgen (Ed.), *Sosyal Medya Akademi* içinde (s. 9-20). İstanbul: Beta Yayınları.

Öztürk, M. F. ve Talas, M. (2015). Sosyal medya ve eğitim etkileşimi, *I. Niğde Uluslararası Dil, Kültür ve Tarih Sempozyumu*, 7 (1), 109-113.

Özutku, F., Çopur, H., Sığın, İ., İlter, K., Küçükıılmaz, M. M., ve Arı, Y. (2014). *Sosyal medya 'nun abc'si*. İstanbul: Alfa Yayınları.

Padgett, D. K. (1998). *Qualitative methods in social work research: challenges and rewards*, Thousand Oaks: Sage.

- Palfrey J. ve Gasser, U. (2017). *Doğuştan Dijital*. (Çev: N. Aydın), İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi.
- Palfrey, J. ve Gasser, U. (2008). *Born digital: understanding the first generation of digital natives*. New York: Basic Books.
- Papacharissi, Z., and de Fatima Oliveira, M. (2012). Affective news and networked publics: The rhythms of news storytelling on# Egypt. *Journal Of Communication*, 62 (2), 266-282.
- Papert, S. (1994). *The children's machine: rethinking school in the age of the computer*. New York: Basic Books.
- Parau, P., Lemnaru, C., Dinsoreanu, M. ve Potolea, R. (2017). Opinion leader detection. F. A. Pozzi, E. Fersini, E. Messina, and B. Liu, (Ed.), *Sentiment Analysis in Social Networks* içinde (s. 157-170). USA: Morgan Kaufmann.
- Park, C. S. (2013). Does Twitter motivate involvement in politics? Tweeting, opinion leadership, and political engagement. *Computers In Human Behavior*, 29 (4), 1641-1648.
- Parker, C. (2011). *301 Ways To Use Social Media To Boost Your Marketing*. New York: McGrawHill.
- Patra, S. ve Datta, S. K. (2010). Celebrity endorsement in india- emerging trends and challenges. *Journal of Marketing & Communication*, 5 (3), 16-23.
- Patterson, A. (2012). Social-Networkers Of The World, Unite And Take Over: A Metaintrospective Perspective On The Facebook Brand. *Journal of Business Research*, 65 (4), 527-534.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods* (3. baskı), Beverly Hills, CA: Sage.
- Patton, M. Q. (2014). *Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri*. (Çev. M. Bütün ve S. B. Demir). Ankara: Pegem Akademi.
- Pedersen, J. S. and Wilkinson, A. (2018). The digital society and provision of welfare services. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 38 (3/4), 194-209.
- Peikari, N., Lotfi, R. and Makhdomi, H. (2015). Social networks, cyberspace and formation of virtual identity of the users. *International Journal of Advanced Studies in Humanities and Social Science*, 3 (1), 47-5.

Peltekođlu, F. B., ve Askerođlu, E. D. (2019). Dijital halkla iliřkiler: fenomenler dijital marka elçisi olabilir mi?. *Selçuk Üniversitesi İletiřim Fakóltesi Akademik Dergisi*, 12 (2), 1044-1067.

Pinto, P. A. and Paramita, E. L. (2021). Social media influencer and brand loyalty on generation Z: the mediating effect of purchase intention. *Diponegoro International Journal of Business*, 4 (2), 105-115.

Poe, M. (2014). *İletiřim Tarihi*. (Çev: U. Y. Kaya). İstanbul: İslık Yayınları.

Polegato, R., ve Wall, M. (1980). Information Seeking by Fashion Opinion Leaders and Followers. *Home Economics Research Journal*, 8 (5), 327–338.

Polit, D. F. and Beck, C. T. (2017). *Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice* (10. baskı). China: Wolters Kluwer.

Polkinghorne, D. E. (1989). Phenomenological research methods. R. S. Valle and S. Halling (Ed.). *Existentialphenomenological perspectives in psychology* içinde (ss. 41–60). New York: Plenum Press.

Pop, R. A., Săplăcan, Z., Dabija, D. C., and Alt, M. A. (2022). The impact of social media influencers on travel decisions: The role of trust in consumer decision journey. *Current Issues in Tourism*, 25 (5), 823-843.

Porat, M. U. (1978). Emergence of an information economy. *Economic Impact*, 4 (24), 29-34.

Preechaveerakul, L., Kaewnoparat, W. ve Saelee, D. (2009). A Missing Piece of RSS Technology, *Informatica Economica*, 13 (3), 119-131.

Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. *On the Horizon*, 9 (5), 1-5.

Prensky, M. ve Berry, B. D. (2001). Digital natives, digital immigrants, part 11: do they really think differently. *On the horizon*, 9 (6), 1-9.

Pugh, J. L. (2010). A qualitative study of the Facebook social network: The desire to influence, associate and construct a representative and ideal identity. Yayınlanmamıř Yüksek Lisans Tezi, College of Business Administration Honors Program at California State University, Long Beach.

Punch, F. K. (2005). *Sosyal arařtırmalara giriř nitel ve nicel yaklařımlar*. (Çev: D. Bayrak., H. B. Arslan ve Z. Akyüz, Z.). Ankara: Siyasal Kitabevi.

Punch, K. F. (2014). *Sosyal arařtırmalara giriř: nicel ve nitel yaklařımlar*. (3. baskı). Ankara: Siyasal Kitabevi.

Qiang, X., Huiqi, Z., Ali, F. and Nazir, S. (2021). Criterial Based Opinion Leader's Selection for Decision-Making Using Ant Colony Optimization. *Scientific Programming*, 1-12.

Qiyang, Z. and J. Heekyoung, (2019). Learning and sharing creative skills with short videos: A case study of user behavior in TikTok and Bilibili. M. Evans, A. Shaw and J. Na (Ed.), *International association of societies of design research (IASDR), design revolution* içinde (s.114-128). Manchester: Manchester Metropolitan University.

Ratasuk, A. (2019). Identifying online opinion leaders and their contributions in customer decision-making process: A case of the car industry in Thailand. *APHEIT International Journal*, 8 (1), 37-60.

Reich, R.B. (2002). *The future of success: Working and living in the new economy*. New York: Vintage Books.

Rettberg W. J. (2008). Blogging. *Digital Media and Society Series*. Cambridge: Polity Press.

Riedl, M., Schwemmer, C., Ziewiecki, S., ve Ross, L. M. (2021). The rise of political influencer: perspectives on a trend towards meaningful content. *Frontiers in Communication*, 6, 1-7.

Rikhye, R., Cook, S. ve Berge, Z. L. (2009). Digital natives vs. digital immigrants: myth or reality?. *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*, 6 (2), 3-11.

Rogers, E. M. (1983). *Diffusion of innovations*. New York: The Free Press.

Rogers, E. M. and Kincaid, D. L. (1981). *Communication networks: Toward a new paradigm for research*. New York: Free Press.

Romero, D. M., Galuba, W., Asur, S. and Huberman, B. A. (2011, September). Influence and passivity in social media. *European Conference on Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases*. Berlin: Springer, ss. 18-33.

Rosen, L. D. (2010). *Rewired: Understanding the iGeneration and the way they learn*. New York: Palgrave Macmillan.

Rossmann, G. B., ve Rallis, S. F. (2016). *An Introduction to Qualitative Research: Learning in the Field*. Los Angeles: SAGE Publications.

Rowlands I., Nicholas D., Williams P., Huntington P., Fieldhouse M., Gunter B., Withey R., Jamali, H., Dobrowolski T. and Tenopir, C. (2008). *The Google generation:*

the information behaviour of the researcher of the future. Aslib Proceedings, 60 (4), 290-310.

Rukancı, F. ve Anameriç, H. (2004). Bilgi toplumu ve toplumun bilgilенmesinde kütüphanelerin rolü. Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu'nda sunulan bildiri. <http://eprints.rclis.org/11278/> (Erişim tarihi: 27.12.2020).

Ryan, D. (2016). *Dijital pazarlama*. (Çev. M. M. Kemalöglu). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Ryan, D. ve Jones, C. (2009). *Understanding Digital Marketing. Marketing strategies for engaging the digital generation*. Kogan Page: London and Philadelphia.

Saad, S., Salman, A., Abdullah, M. Y. and Lyndon, N. (2018). The Influence of Opinion Leader Amongst Oil Palm Smallholders. *Information: International Information Institute*, 21 (6), 1801-1810.

Saban, A. ve Ersoy, A. (2016). *Eğitimde nitel araştırma desenleri*. (1. Baskı) Ankara: Anı Yayınları.

Safko, L. (2010). *The Social Media Bible (Second edition)*. New Jersey: John Wiley ve Sons Inc.

Safko, L., and Brake, D. (2009). *The social media bible: Tactics, tools, and strategies for business success*. Hoboken: Wiley John & Sons.

Saldaña, J. (2011). *Understanding qualitative research: Fundamentals of qualitative research*. Oxford: OxfordUniversity Press.

Salmons, J. E. (2022). *Doing qualitative research online*. (2. baskı). London: SAGE Publications.

Sammis, K., Lincoln, C. ve Pomponi, S. (2016). *Influencer marketing for dummies*. New Jersey: John Wiley & Sons.

Sanlav, Ü. (2014). *Sosyal medya savaşları*. İstanbul: Hayat Yayınları.

Saunders, B., Sim, J., Kingstone, T., Baker, S., Waterfield, J., Bartlam, B., ... & Jinks, C. (2018). Saturation in qualitative research: exploring its conceptualization and operationalization. *Quality & quantity*, 52, 1893-1907.

Savic, M. (2021). Research perspectives on tiktok & its legacy apps| from musical.ly to tiktok: social construction of 2020's most downloaded short-video app. *International Journal of Communication*, 15, 3173–3194.

Sayar, K. (2016). Dijital toplum. *TRT Akademi*, 1 (2), 762-775.

Sayımer, İ. (2008). *Sanal ortamda halkla ilişkiler*. İstanbul: Beta Yayınları.

Schäfer, M.S. ve Taddicken, M. (2015). Mediatized opinion leaders: New patterns of opinion leadership in new media environments?. *International Journal of Communication*, 9 (1), 960–981.

Schiffman, L. G., ve Wisenblit, J. L. (2019). *Consumer Behavior*. (Twelfth Edition). New Jersey: Pearson Education.

Schlecht, C. (2003). *Celebrities' impact on branding*. Columbia: Center on Global Brand Leadership, Columbia Business School.

Schmitt, R. (1968). Husserl's transcendental-phenomenological reduction. J. J. Kockelmans (Ed.). *Phenomenology içinde* (ss. 58–68). NY: Doubleday.

Schofield, W. (1996). *Survey sampling*. (2. baskı). R. Sapsford and R. ve Jupp (Ed.). *Data collection and analysis içinde* (ss. 26-56). London: SAGE Publication.

Schouten, A. P., Janssen, L., and Verspaget, M. (2020). Celebrity vs. influencer endorsements in advertising: the role of identification, credibility, and product-endorser fit. *International Journal of Advertising*, 39 (2), 258-281.

Scott, D. M. (2009). *Pazarlama ve iletişimin yeni kuralları*. (Çev: N. Özata). İstanbul: Mediacat Kitapları

Scott, D. M. (2010). *The New Rules of Marketing and PR (Second Edition)*. New Jersey: John Wiley ve Sons.

Scott, P. R. ve Jacka, J. M. (2013). *Sosyal medya kurumsal yönetim ve risk rehberi*. (Çev: T. Bozbey). İstanbul: Türkiye İç Denetim Enstitüsü Yayınları.

Semenkovich, S. A. and Tsukanova, O. A. (2019). On the algorithms of identifying opinion leaders in social networks. *Procedia Computer Science*, 162, 778-785.

Senft, T. M. (2008). *Camgirls: celebrity and community in the age of social networks*. New York: Peter Lang.

Seufert, M., Hoßfeld, T., Schwind, A., Burger, V. and Tran-Gia, P. (2016). Group-based communication in WhatsApp. *2016 IFIP Networking Conference (IFIP Networking) And Workshops*, Austria: Vienna, ss. 536-541.

Sheth, J. N. (2018). How Social Media Will Impact Marketing Media. G. Heggde and G. Shainesh (Ed.), *Social media marketing: Emerging concepts and applications içinde* (ss. 3-18). Singapore: Springer Nature.

Shirky, C. (2010). *Herkes Örgüt*. (Çev: P. Şira). İstanbul: Optimist Yayınları.

Shoham, A., ve Ruvio, A. (2008). Opinion leaders and followers: a replication and extension. *Psychology & Marketing*, 25 (3), 280-297.

Short, J., Williams, E. ve Christie, B. (1976). *The Social Psychology Of Telecommunications*. Hoboken: John Wiley ve Sons.

Sinar, H. (2001). *İnternet ve Ceza Hukuku*. İstanbul: Beta Yayınları.

Silalahi, A. T. (2021). Micro-Influencer celebrity's communication strategy in brand promotion. *Humaniora*, 12 (1), 21-28.

Silverman, D. (2001). *Interpreting qualitative data: methods for analysing talk, text and interaction*. London: Sage.

Slattery, M. (2010). *Sosyolojide temel fikirler*. (3. baskı), İstanbul: Sentez Yayıncılık.

Sloan, A. and Bowe, B. (2014). Phenomenology and hermeneutic phenomenology: The philosophy, the methodologies, and using hermeneutic phenomenology to investigate lecturers' experiences of curriculum design. *Quality & Quantity*, 48 (3), 1291-1303.

Smith, G. (2008). *Tagging: People-Powered Metadata for The Social Web*. Berkeley, CA: New Riders.

Smith, J. A. (2011). Evaluating the contribution of interpretative phenomenological analysis. *Health psychology review*, 5 (1), 9-27.

Smith, J. A. and Fieldsend, M. (2021). Interpretative phenomenological analysis. P. M. Camic (Ed.). *Qualitative research in psychology: Expanding perspectives in methodology and design* içinde (ss. 147-166). American Psychological Association.

Smith, J. A., (2004). Reflecting on the development of interpretative phenomenological analysis and its contribution to qualitative research in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 1 (1), 39-54.

Smith, J.A., Flowers, P. and Larkin, M. (2009). *Interpretative phenomenological analysis: Theory, method, research*. London: Sage Publications.

Solis, B. (2010). *Engage! The Complete Guide for Brands and Business to Build, Cultivate, and Measure Success in the New Web*. New Jersey: John Wiley ve Sons.

Solis, B. ve Breakeyridge, D. (2009). *Putting The Public Back In Public Relations: How Social Media Is Reinventing The Aging Business Of PR*. New Jersey: Pearson Education, Inc.

Spálová, L., Mikuláš, P. and Púchovská, O., 2021. Attitudes towards different influencer categories – exploration of generation Z. *Communication Today*, 12 (1), 44-61.

Spiegelberg, H. (2012). *The phenomenological movement: A historical introduction*. Boston: Kluwer Academic Publishers.

Spracklen, K. (2015). *Digital leisure, the internet and popular culture: Communities and identities in a digital age*. New York: Palgrave Mcmillan.

Starks, H. and Tiriniad, S. B. (2007). Choose your method: a comparison of phenomenology, discourse analysis, and grounded theory. *Qualitative Health Research*, 17 (10), 1372–1380.

Steinbicker, J. (2001). *Zur theorie der informationsgesellschaft: ein vergleich der ansaetze von peter drucker, daniel bell und manuell castells*. Obladen: Leske + Budrich.

Stokes R. (2008). *eMarketing: the essential guide to online marketing*. South Africa: Quirk e-Marketing Ltd.

Strauss, A., and Corbin, J. (1998). *Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory* (2. baskı). London: Sage Publications.

Strielkowski, W. (2021). The clubhouse phenomenon: do we need another social network?. *Preprints*, 1-7.

Summers, J. O. (1970). The identity of women's clothing fashion opinion leaders. *Journal of Marketing Research*, 7 (2), 178-185.

Swingewood, A. (1991). *A short history of sociological thought*. New York: St. Martin's Press.

Szczurski, M. (2017). Social media influencer- a lifestyle or a profession of the xx1st century?. *International Journal of Management and Applied Science*, 3 (10), 4-7.

Şapçı, A. A. (2015). *Sosyal medyadaki yüzümüz*. İstanbul: Beyaz Yayınları.

Taken S. K. (2012). Longitudinal study of digital marketing strategies targeting Millennials. *Journal of Consumer Marketing*, 29 (2), 86-92.

Tam, M. S. (2020). *Sosyal medya kullanım motivasyonlarının, sosyal medya fenomenlerinin kanaat önderliği rolü üzerine etkisi*. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Tapscott, D. (1999). Educating the net generation. *Educational leadership*, 56 (5), 6-11.

Tarhan, A. (2012). Büyükşehir belediyelerinin sosyal medya uygulamalarına halkla ilişkiler modellerinden bakmak. *İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi*, 35, 79-101.

Tashakkori, A. and Teddlie, C. (2003). *Handbook of mixed methods in social and behavioral research*. California: Sage Publication.

- Taşdelen, V. (2016). İnsan açısından teknoloji. *Hece Dergisi*, 38-44.
- Teddlie, C. and Tashakkori, A. (2009) *Foundations of mixed methods research: Integrating quantitative and qualitative approaches in the social and behavioral sciences*. London: Sage.
- Tekeli, H. (1994). *Bilgi çağı*. İstanbul: Simavi Yayınları.
- Tesch, R. (1990). *Qualitative research: Analysis types and software tools*. Bristol, PA: Falmer Press.
- Thackeray, R., Neiger, B. L., Hanson, C. L., ve McKenzie, J. F. (2008). Enhancing promotional strategies within social marketing programs: use of Web 2.0 social media. *Health promotion practice*, 9 (4), 338-343.
- Thelwall, M. (2008), No place for news in social network web sites? *Online Information Review*, 32 (6), 726-744.
- Thompson, J. B. (2008). *Medya ve modernite*. (Çev: S. Öztürk). İstanbul: Kırmızı Yayınları.
- Timisi, N. (2003). *Yeni iletişim teknolojileri ve demokrasi*. Ankara: Dost Kitabevi.
- Titchen, A. and Hobson, D. (2005). Phenomenology. B. Somekh, C. Lewin (Ed.). *Research methods in the social sciences* içinde (ss. 121-130). England: SAGE Publications.
- Todor, R. D. (2016). Blending traditional and digital marketing. *Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Economic Sciences. Series V*, 9 (1), 51.
- Toffler, A. (1981). *Üçüncü dalga*. (Çev: A. Seden). İstanbul: Altın Kitaplar.
- Toffler, A. (1992). *Yeni güçler, yeni floklar*. İstanbul: Altın Kitaplar.
- Toffler, A. (1997). *Dünyayı nasıl bir gelecek bekliyor*. (Çev: M. Çiftkaya). İstanbul: İz Yayıncılık.
- Toffler, A. (2008). *Üçüncü dalga*. İstanbul: Koridor Yayıncılık.
- Tokgöz, O. (1977). Siyasal haberleşme ve karar verme, *Amme İdaresi Dergisi*, 10 (4), 85-103.
- Tongco, M. D. C. (2007). Purposive sampling as a tool for informant selection. *Ethnobotany Research & Applications*, 5, 147-158.
- Tonta, Y. (1999). Bilgi toplumu ve bilgi teknolojisi. *Türk Kütüphaneciliği*, 13 (4), 363-375.
- Tonta, Y. (2009). Dijital Yerliler, Sosyal Ağlar ve Kütüphanelerin Geleceği. *Türk Kütüphaneciliği Dergisi*, 4 (24), 742-768.

Toprak, A., Yıldırım, A., Aygöl, E., Binark, M., Börekçi, S. ve Çomu, T. (2009). *Toplumsal paylaşım ağı facebook: "görülüyorum öyleyse varım"*. İstanbul: Kalkedon Yayınları.

Torres, P., Augusto, M. and Matos, M. (2019). Antecedents and outcomes of digital influencer endorsement: An exploratory study. *Psychology & Marketing*, 36, 1267-1276.

Tosun, N. (2010). *İletişim Temelli Marka Yönetimi*. İstanbul: Beta Yayıncılık.

Travis, D. (2001). Branding in the Digital Age. *Journal Of Business Strategy*, 22 (3), 14-18.

Trepte, S., ve Scherer, H. (2010). Opinion leaders – do they know more than others about their area of interest?. *Communications*, 35 (2), 119–140.

Tsang, S. J., ve Rojas, H. (2020). Opinion leaders, perceived media hostility and political participation. *Communication Studies*, 71 (5), 753-767.

Turcotte, J., York, C., Irving, J., Scholl, R. M. and Pingree, R. J. (2015). News recommendations from social media opinion leaders: Effects on media trust and information seeking. *Journal Of Computer-Mediated Communication*, 20 (5), 520-535.

Tuten, T. L. (2008). *Advertising 2.0: social media marketing in a web 2.0 world*. Westport: Praeger.

Tutgun Ünal, A. (2015). *Sosyal medya bağımlılığı: üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma*. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Türkoğlu, T. (2010). *Dijital kültür*. İstanbul: Beyaz Yayınları.

Uslugil, H. (2021). *Temel tasarım dersinin sinema filmleri eşliğinde yürütülmesine yönelik bir yöntem önerisi*. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Konya: Konya Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.

Uzun, C., Uzun, F. E. and Medeni, T. (2013). Social knowledge co-construction conceptual framework and Google applications. *International Journal of eBusiness and eGovernment Studies*, 5 (1), 68-77.

Ünal, M. F. (2019). Dijitalleşmenin Transhümanizme Etkisi. *ISOPHOS: Uluslararası Bilişim, Teknoloji ve Felsefe Dergisi*, 2 (2), 19-38.

Valente, T. W. and Pumpuang, P. (2007). Identifying opinion leaders to promote behavior change. *Health Education & Behavior*, 34 (6), 881-896.

Van Der Sanden, R., Wilkins, C., Rychert, M. and Barratt, M. J. (2022). The use of discord servers to buy and sell drugs. *Contemporary Drug Problems*, 1-25.

- Van Dijk, J. (2006), *The network society: social aspects of new media* (2nd Ed.) London: Sage Publications.
- Van Dijk, J. (2018). *Ağ toplumu*. (Çev: Ö. Sakin). İstanbul: Kafka Yayınevi.
- Van Dijk, J. A. and Hacker, K. L. (2018). *Internet and democracy in the network society*. Routledge.
- Van Eck, P. S., Jager, W. and Leeflang, P. S. (2011). Opinion leaders' role in innovation diffusion: A simulation study. *Journal of Product Innovation Management*, 28 (2), 187-203.
- Van Manen, M. (1990). *Researching lived experience: Human science for an action sensitive pedagogy*. Albany: State University of New York Press.
- Van Manen, M. (2014). *Phenomenology of practice: meaning giving methods in phenomenological research and writing*. Walnut Creek: Left Coast Press.
- Vanderstoep, S. W. and Johnston, D. D. (2009). *Research methods for everyday life: Blending qualitative and quantitative approaches*. Jossey-Bass.
- Verma, D. (2008). *Word origins*. New Delhi: Sterling Publishers Pvt. Ltd.
- Vernette, E. (2004). Targeting women's clothing fashion opinion leaders in media planning: an application for magazines. *Journal of Advertising Research*, 44 (1), 90-107.
- Vickery, G. ve Wunsch-Vincent, S. (2007). *Participative Web And User-Created Content: Web 2.0 Wikis And Social Networking*. USA: Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
- Volkmer, I. (2003). The global network society and the global public sphere. *development*, 46 (1), 9-16.
- Vural, B. A. ve Bat, M. (2010). Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma. *Journal of Yaşar University*, 20 (5), 3348-3382.
- Waddell, T. F. (2016). The allure of privacy or the desire for self-expression? Identifying users' gratifications for ephemeral, photograph-based communication. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 19 (7), 441-445.
- Waller, T. (2020). *Personal Brand Management*. USA: Springer.
- Wallerstein, I. (2019). *Bildiğimiz dünya sonu*. (Çev: T. Birkan). İstanbul: Metis Yayınları.

Walsh, G., Gwinner, K. P., ve Swanson, S. R. (2004). What makes mavens tick? exploring the motives of market mavens' initiation of information diffusion. *Journal of Consumer Marketing*, 21 (2), 109–122.

Walter, S. ve Brüggemann, M. (2020). Opportunity makes opinion leaders: analyzing the role of first-hand information in opinion leadership in social media networks. *Information, Communication & Society*, 23 (2), 267-287.

Wans, B. (2006). *Dijital çağın sanatı*. (Çev: O. Akınhay). İstanbul: Akbank Sanat Yayınları.

Wasserman, S. and Faust, K. (1994). *Social network analysis methods and applications*. Cambridge: Cambridge University Press.

Waters, J. ve Lester, J. (2010). *The Everything Guide to Social Media: All you Need to Know About Participating in Today's Most Popular Online Communities*. New Jersey: F+W Media.

Weeks, B. E. and Holbert, R. L. (2013). Predicting dissemination of news content in social media: a focus on reception, friending, and partisanship. *Journalism and Mass Communication Quarterly*. 90 (2), 212-232.

Weeks, B. E., Ardèvol-Abreu, A., ve Gil de Zúñiga, H. (2017). Online influence? social media use, opinion leadership, and political persuasion. *International Journal of Public Opinion Research*, 29 (2), 214-239.

Weiler, A. (2005). Information-seeking behavior in generation Y students: Motivation, critical thinking, and learning theory. *The Journal of Academic Librarianship*, 31 (1), 46-53.

Weimann, G. (1994). *The influentials: people who influence people*. (1. Baskı), Albany: State University of New York Press.

Weimann, G. (2015). Opinion Leadership. G. Mazzoleni (Ed.). *The international encyclopedia of political communication* içinde (s. 908-917). Chichester: Wiley Blackwell.

Weimann, G., Tustin, D. H., Van Vuuren, D., ve Joubert, J. P. R. (2007). Looking for opinion leaders: traditional vs. modern measures in traditional societies. *International Journal of Public Opinion Research*, 19 (2), 173-190.

Weinberg, T. (2009). *The new community rules: Marketing on the social Web*. Sebastopol, CA: O'Reilly Media Inc.

Wibawa, R. C., Pratiwi, C. P., Wahyono, E., Hidayat, D. and Adiasari, W. (2022). Virtual Influencers: Is The Persona Trustworthy?. *Jurnal Manajemen Informatika (JAMIKA)*, 12 (1), 51-62.

Wiedmann, K. P., Walsh, G., ve Mitchell, V. W. (2001). The Mannmaven: an agent for diffusing market information. *Journal of Marketing Communications*, 7 (4), 195-212.

Winter, S. ve Neubaum, G. (2016). Examining characteristics of opinion leaders in social media: a motivational approach. *Social Media+ Society*, 2 (3), 1-12.

Yaşa, H. (2022). Çevre(cilik) hareketi olarak sosyal medyada sıfır atık hareketi. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (49), 212-230.

Yaşa, H. ve Öksüz, O. (2020). Nefret söyleminin inşasında sosyal medyanın rolü: Ekşi Sözlük örneği. *Erciyes İletişim Dergisi*, 7 (2), 1383-1408.

Yengin, D. (2014). *Yeni medya ve dokunmatik toplum*. İstanbul: Derin Yayınları.

Yengin, D. ve Sağıroğlu, Y. (2012). Dijital ortamda marka iletişimi: tekstil sektöründe moda bloglarının tüketici üzerindeki etkisi. *The Turkish Online Journal Of Design Art And Communication*, 2 (3), 1-9.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldız, K. A. (2012). Dijital yerliler gerçekten yerli mi yoksa dijital melez mi?. *International Journal of Social Science*, 5 (7), 819-833.

Yurdakul, E. (2013). *Sosyal medya kullanımının "kurumsal yenilikçi itibar" üzerindeki etkisi üzerine bir araştırma*. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Zafarmand, N. (2010). *Halkla ilişkiler alanında yeni mecra ve uygulamaların yeri ve önemi: sosyal medya ve pr. 2.0*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Zarella, D. (2010). *The social media marketing book*. Kanada: O'Reilly.

Zhang, W., He, H. and Cao, B. (2014). Identifying and evaluating the internet opinion leader community based on k-clique clustering. *Neural Computing and Applications*, 25 (3), 595-602.

Zhang, Y., Li, X. and Wang, T. W. (2013). Identifying influencers in online social networks: The role of tie strength. *International Journal of Intelligent Information Technologies (IJIT)*, 9 (1), 1-20.

Zimmerman, J. ve Ng, D. (2017). *Social media marketing all-in-one for dummies*. New Jersey: John Wiley ve Sons.

Zulli, D. and Zulli, D. J. (2020). Extending the Internet meme: Conceptualizing technological mimesis and imitation publics on the TikTok platform. *New Media & Society*, 24 (8), 1872-1890.

İnternet Kaynakları

http1: <https://sozluk.gov.tr/> (Erişim Tarihi: 13.07.2020).

http2: <https://wearesocial.com/uk/blog/2022/01/digital-2022-another-year-of-bumper-growth-2/> (Erişim Tarihi: 09.09.2022).

http3: http://henryjenkins.org/2010/07/throughout_the_book_you_adres.html (Erişim tarihi: 15.10.2020).

http4: <https://www.oecd.org/edu/ceeri/38360892.pdf> (Erişim tarihi: 10.08.2020).

http5: <https://www.milliyet.com.tr/yazarlar/yalvac-ural/basparmak-cocuklar-1501220> (Erişim tarihi: 10.08.2020).

http6: http://david.koontz.name/digital/Presentation_files/THE_DIGITAL_GENERATION.pdf (Erişim tarihi: 15.09.2020).

http7: <https://www.medyaakademi.org/2017/01/23/marshall-mcluhan-teorileri/> (Erişim Tarihi: 15.03.2020).

http8: <https://www.webdesignerdepot.com/2009/10/the-history-and-evolution-of-social-media/> (Erişim Tarihi: 25.03.2020).

http9: <https://foursquare.com/about/> (Erişim Tarihi: 12.05.2021)

http10: <http://www.rogerclarke.com/II/GB-100211.html> (Erişim Tarihi: 13.05.2021)

http11: <https://www.businessofapps.com/data/wechat-statistics/> (Erişim Tarihi: 13.05.2021)

http12: <https://www.snapchat.com/terms> (Erişim Tarihi: 13.05.2021).

http13: <https://discord.com/company> (Erişim Tarihi: 15.05.2021).

http14: <https://discord.com/why-discord-isdifferent> (Erişim Tarihi: 15.05.2021)

http15: <http://www.danah.org/papers/talks/MSRTechFest2009.html> (Erişim Tarihi: 15.04.2020).

- http16: http://crmexchange.com/uploadedFiles/White_Papers/PDF/What_is_Social_Media_iCrossing_ebook.pdf (Eriřim Tarihi: 16.04.2020).
- http17: http://www.carabinerpr.com/docs/pdf/Carabiner_White_Paper-social_Media.pdf. (Eriřim Tarihi: 16.04.2020).
- http18: <https://www.podcastinsights.com/podcaststatistics/> (Eriřim Tarihi: 15.04.2020).
- http19: https://indianstrategicknowledgeonline.com/web/mayfield_strat_for_soc_media.pdf (Eriřim Tarihi: 10.04.2020).
- http20: <https://readwrite.com/2009/07/30/how-to-use-virtual-worlds-for-business/> (Eriřim Tarihi: 15.05.2020).
- http21: <https://www.beycon.com.tr/webyazilim/internet-uzerinden-yapilan-halkla-iliskiler/> (Eriřim tarihi: 24.06.2020).
- http22: <https://dictionary.cambridge.org/> (Eriřim tarihi: 24.06.2020).
- http23: <https://www.dictionary.com/> (Eriřim tarihi: 24.06.2020).
- http24: <https://www.maxqda.com/why-maxqda> (Eriřim tarihi: 05.02.2023).
- http25: https://www.maxqda.com/wp/wp-content/uploads/sites/2/MAXQDA-2022_Introduction_EN.pdf (Eriřim tarihi: 05.02.2023).
- http26: <http://www.nvivoturkiye.com/sorularla-nvivo/> (Eriřim tarihi: 07.02.2023).
- http27: <https://www.nvivoturkiye.com/hakkimizda/> (Eriřim tarihi: 07.02.2023).

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı :

Yabancı Dil : İngilizce

Doğum Yeri ve Yılı :

E-Posta :

Eğitimi

- **Doktora:** 2023, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basın ve Yayın Ana Bilim Dalı
- **Yüksek Lisans:** 2017, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Bölümü, Gazetecilik Ana Bilim Dalı
- **Lisans:** 2015, Akdeniz Üniversitesi, Gazetecilik Bölümü
- **Lisans:** 2013, Gaziantep Üniversitesi, Gazetecilik Bölümü

Mesleki Geçmişi ve Deneyimleri

- 2015, Akdeniz Tv, Kameraman / Reji / Kurgu / Seslendirme
- 2013, Hürriyet Gazetesi, Haber Editörü
- 2013, Doğan Haber Ajansı (DHA), Muhabir

Yayınları ve/veya Bilimsel Faaliyetleri

- Yaşa, H. (2022). Çevre(cilik) Hareketi Olarak Sosyal Medyada Sıfır Atık Hareketi. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (49), 212-230.
- Yaşa, H. (2021). Türkiye’de İletişim Fakültelerinde Lisansüstü Eğitim Düzeyinde Doktora Programları ve Derslerinin İncelenmesi. *Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 23 (3), 1042-1065.
- Yaşa, H. ve Öksüz, O. (2020). Nefret Söyleminin İnşasında Sosyal Medyanın Rolü: Ekşi Sözlük Örneği. *Erciyes İletişim Dergisi*, 7 (2), 1383-1408.
- Yaşa, H. (2019). Türkiye’de Ulusal Kanallarda Şiddet Olgusunun Sunumu: Ana Haber Bültenleri Üzerine Bir İnceleme. *Turkish Studies - Social Sciences*, 14 (4), 1885-1904.

Kitap Bölümleri

- Yaşa, H. (2021). Yeni Koronavirüs (COVID-19) Pandemi Sürecinde Sosyal Medyada Çin Toplumuna Yönelik Nefret Söylemi. E. Yüksel, A. F. Paksoy, C. C. Cingi, S. S. Durul (Ed.). *İletişim Bilimlerinde Güncel Araştırmalar 1* içinde (ss. 286-326). Konya: Literatürk Academia Yayınevi.
- Yaşa, H. (2020). Televizyonda Sunulan Reklam İmgelerinde Kadın Bedeninin Metalaştırılması Üzerine Göstergibilimsel Bir Analiz. S. Gezgin ve H. Çiftçi (Ed.) *İletişimde Seçme Konular 1* içinde (ss. 529-571). Ankara: İksad Yayınevi.
- Cevher, R. ve Yaşa, H. (2022). Dijital Medya, Web, Blockchain ve Gazetecilik. F. Ayaz, B. Taşdelen (Ed.). *Bir Yaşam Alanı Olarak Dijital Medya: Kuramlar, Uygulamalar, Tartışmalar* içinde (ss. 9-39). Konya: Eğitim Yayınevi.

Bildiriler

- Yaşa, H., Onur, M. ve Şen, R. (2022). Destinasyon Pazarlamasında Tur Operatörlerinin Yerel Mutfak Tanıtım Performansı: Instagram Örneği. III. International Travel and Tourism Dynamics Congress (s. 27). Ankara, Türkiye.
- Yaşa, H. (2021). Yeni Toplumsal Hareketler Çerçevesinde Sosyal Medyada Çevreci “#SıfırAtık” Hareketi. III. Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi (ss. 310-312). İstanbul, Türkiye.
- Yaşa, H. (2021). Çağımızın Dokunmatik Toplumunda Doğan "Yeni" Dijital Hastalıklar. II. İZÜ Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi (s. 125). İstanbul, Türkiye.
- Yaşa, H. (2021). Koronavirüs (Covid-19) Krizinde Online Alışverişte İletişim(sizlik): Trendyol Örneği. 8th International Communication Days Crisis Communication in the Digital Age Symposium (s. 187). İstanbul, Türkiye.
- Yaşa, H. ve Maden, S. (2021). Koronavirüs (Covid-19) Döneminde Kriz Haberciliği: Ensonhaber.com, Hurriyet.com.tr ve Milliyet.com.tr Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz. 8th International Communication Days Crisis Communication in the Digital Age Symposium (s. 118). İstanbul, Türkiye.
- Yaşa, H. ve Karakoç, Ö. (2021). Yeni Nesil Dilencilik mi? Sosyal Medya Dilenciliği: Tiktok “Hediye Yağmuru”. 4th International Cultural Informatics, Communication and Media Studies Conference (ss. 53-54), Aydın, Türkiye.

- Yaş, H. (2020). Yeni Koronavirüs (COVID-19) Pandemi Sürecinde Sosyal Medyada Çin Toplumuna Yönelik Nefret Söylemi. 17. International Symposium Communication in the Millennium Kongresi (ss. 84-85). Eskişehir, Türkiye.
- Güdekli, İ. A., Yaş, H. ve Akkurt, M. (2016). Erkekliğin Yeniden İnşası Üzerinden Gösterge Bilimsel Bir Analiz: Toyota Hilux Reklamı Örneđi. Culture and Communication in Anatolia: Past, Present and Future Conference (ss. 218-227), Ankara, Türkiye.
- Güdekli, İ. A., Akbayır, M., Yaş, H. ve Akkurt, M. (2016). Kamusal ve Özel Alanın Deđişimi Bağlamında Periscope Uygulaması Örneđi. Yeni Medya Çalışmaları III. Ulusal Kongre Hak Savunuculuđu ve Kampanyalar Kongresi (ss. 418-432), Ankara, Türkiye.

Sanatsal Faaliyetleri

- 8-11 Mart 2016, Akdeniz Üniversitesi, Kadın Olmak, Sergi

Başarı ve Bursları

- TÜBİTAK 2211/A Genel Yurtiçi Doktora Bursu
- 100/2000 YÖK Sosyal Medya Çalışmaları Doktora Bursu
- 2023, Yüksek Onur Öğrencisi, Anadolu Üniversitesi (Doktora/ Basın ve Yayın)
- 2023, Yüksek Onur Öğrencisi, Anadolu Üniversitesi (Açıköğretim/ Sosyoloji)
Halen devam
- 2017, Yüksek Onur Öğrencisi, Akdeniz Üniversitesi (Yüksek Lisans/ Gazetecilik)
- 2013, Yüksek Onur Öğrencisi, Akdeniz Üniversitesi (Lisans/ Gazetecilik)